

open.logistics. magazin

// GET INVOLVED: DIE ZUKUNFT DER LOGISTIK IST OPEN SOURCE

.Nr. 1.2025 {

Gemeinsam schneller ans Ziel – die OLF-Software für den eCMR ist da: **4**;

EU Data Act: Herausforderung oder Chance? **14**;

Luftfracht setzt auf Open Source: **16**;

Schneller Einstieg ins Contributing: **20**;

Track & Trace-Events auf dem Weg zum Standard: **22**;

Impulse für die Intralogistik: **24**;

KI-Einstieg mit der ML Toolbox: **25**;

}

open logistics
foundation

Impressum

Open Logistics Foundation
Emil-Figge-Str. 80
44227 Dortmund, Deutschland

info@openlogisticsfoundation.org
www.openlogisticsfoundation.org

Redaktion:

Carina Tüllmann, COO (V.i.S.d.P.),
Annika Kamen, Open Logistics Foundation

Realisation: mehrzeiler & kollegen, Oberhausen

Druck: Flyeralarm, Würzburg

Titelfoto: freepik.com

Juni 2025

doi 10.5281/zenodo.15282270

Alle Ausgaben des Open Logistics Magazins stehen online als e-Paper zur Verfügung. Registrieren Sie sich und wir senden Ihnen die neueste Ausgabe sowie alle kommenden gerne per E-Mail oder als gedruckte Version.

Willkommen

Für die Logistik ist die Entwicklung von Software auf Basis des Open-Source-Ansatzes

inzwischen kein Nischenthema mehr, sondern wird als tragende Säule technologischer Innovation verstanden. Der Start eines Open-Source-Projekts ist daher regelmäßig von einer großen Begeisterung geprägt, mit vielen neuen Ideen, getragen von einer motivierten Entwickler-Community, die gemeinsam an etwas Großem arbeitet.

Liegt dann eine industrietaugliche Software – wie sie die Open Logistics Foundation jetzt beispielsweise mit dem digitalen Frachtbrief eCMR vorgestellt hat – vor, beginnt eine weitere entscheidende Projektphase: die Nutzung und Pflege der Software. Dabei zeigt sich: Open Source ist kein Sprint, sondern ein Marathon.

Denn ein Open-Source-Projekt wird nicht allein durch die Innovationskraft oder Lösungskompetenz der entwickelten Software erfolgreich, sondern durch seine Langlebigkeit und die Fähigkeit der Software sich an verändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Das bedeutet unter anderem, kontinuierlich Fehler zu beheben, neue Funktionen einzubauen und die Software sicher und kompatibel zu halten. Erfolgreiche Open-Source-Projekte sind keine Einbahnstraße – sie leben davon, dass Anwender sich rückmelden und aktiv beteiligen, ihre Verbesserungen und Erweiterungen zurückgeben. Denn Open Source ist keine Konsumhaltung, sondern Teil einer Sharing-Kultur, die – wie in anderen Bereichen auch – eine ausgefeilte Governancestruktur braucht. Die Entwicklung von Open-Source-Soft-

ware ist ebenso wenig zum Nulltarif zu haben wie die Pflege. Um die Qualität und Wartbarkeit von Open-Source-Software dauerhaft sicherzustellen, sind eine stabile Infrastruktur, verlässliche Dokumentation und klare Verantwortlichkeiten unerlässlich. Auf Langfristigkeit ausgerichtete Institutionen wie die Open Logistics Foundation tragen genau dafür Sorge und verwenden auch die Beiträge

ihrer Mitglieder entsprechend.

Wir freuen uns, dass unsere Community stetig wächst: Unternehmen, die Lösungen entwickeln und nutzen wollen, und Netzwerkpartner, die mit uns Brücken schlagen und (Wissens-)Lücken schließen. Das Interesse ist groß. Je mehr Nutzer

die in der Open Logistics Foundation entwickelte Software

in ihre Systeme integrieren, umso schneller und besser erreichen wir auch unser gemeinsames Ziel der De-facto-Standardisierung der Logistik, und der einheitlichen Prozesslandschaften in digitalen Wertschöpfungsketten.

Lassen Sie uns Open Source also als strategische Investition begreifen und darüber ins Gespräch kommen, wie wir die Langlebigkeit unserer Software in lebendigen Communities gemeinsam sicherstellen können.

Ihre Carina Tüllmann

COO der Open Logistics Foundation

Gemeinsam schneller ans Ziel: Der eCMR erobert die Logistik

Die in der Open Logistics Foundation von Mitgliedsunternehmen entwickelte Software für den eCMR bietet die vielfach geforderte Grundlage für die **digitale und effiziente Gestaltung** des internationalen Gütertransports. Der Erfolgsfaktor für den neuen Open-Source-Standard ist die Gemeinschaft – wie die Logistik beim eCMR jetzt den Turbo zünden will.

*Tablet statt Klemmbrett:
Bei der Entwicklung der
neuen offenen eCMR-Soft-
ware haben die Mitglieder
der Open Logistics Foun-
dation allerdings darauf
geachtet, dass die Lösung
im Ergebnis so einfach
zu handhaben ist wie das
bewährte Papier.*

OPEN SOURCE HAT SICH ALS TECHNISCHES ENTWICKLUNGSMODELL UND ALS MODELL FÜR DIE GEMEINSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT BEWÄHRT.

Dass der Frachtprozess heute in der Regel noch immer weitgehend traditionellen, papierbasierten Abläufen folgt, kommt nicht von ungefähr: „Papier gibt es gefühlt schon immer – und Papier ist, immer noch, einfach zu handhaben“, sagt Jonas Kassin, Teamlead Global Project Management Office bei Rhenus. Der Leiter der Working Group „Electronic Transport Documents“ in der Open Logistics Foundation und ihr Projekt „eCMR“ will das allerdings keineswegs als Plädoyer für den klassischen Frachtbrief verstanden wissen. Im Gegenteil: Sein Ansporn war es, dass die digitale Lösung für das Dokument von allen Beteiligten genauso intuitiv genutzt werden kann. Und eine digitale Lösung ist dringend nötig: Der Papierprozess mag simpel wirken, doch er kostet Zeit und Ressourcen – auf allen Seiten, bei allen Beteiligten. Der eCMR, der als elektronische Version des traditionellen Frachtbriefs eine papierlose Abwicklung im Gütertransport ermöglicht, bietet dagegen Vorteile wie eine schnellere Bearbeitung, weniger Fehler und mehr Transparenz.

Gemeinschaft zählt

Die neue einsatzbereite Software für den digitalen Frachtbrief ist kein Zufallsprodukt, sondern das

Ergebnis einer Gemeinschaftsleistung, wie sie die Gründer der Stiftung 2021 im Blick hatten: „Wir begreifen die IT als den derzeit vielleicht wichtigsten Innovationstreiber – für unsere Branche und übergreifend. Dabei sind wir überzeugt, dass wir die Digitalisierung der Logistik nur gemeinsam schaffen können. Konnektivität, Kompatibilität und Interoperabilität von IT-Systemen in der Logistik über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus sind entsprechend unser Anspruch“, so Dr. Stephan Peters, Vorstandsvorsitzender der Open Logistics Foundation und Vorstand von Rhenus. „Die Entwicklung des eCMR zeigt, wie stark wir als Branche sind, wenn wir die Innovationen zusammen angehen.“ Rhenus ist mit Dachser, DB Schenker und dem duisport Gründer der Stiftung, der digitale Frachtbrief das erste Leuchtturmprojekt. Dass die über die Open Logistics Foundation entwickelte Software als Open Source vorliegt, ist Programm, so Stefan Hohm, Vorstandsmitglied der Open Logistics Foundation und CDO bei Dachser: „Open Source vereinfacht den Einstieg in die Digitalisierung und ist ein Treiber für standardisierte Commodities in digitalen Wertschöpfungsketten.“

Beim eCMR hat sich Open Source nicht nur als technisches Entwicklungsmodell bewährt, sondern auch als Ausdruck der Kraft gemeinschaftlichen Handelns: „Natürlich hätte Rhenus die Aufgabe technisch auch alleine lösen können, aber nur in der Gruppe konnten wir eine rechtlich und organisatorisch akzeptierte Lösung schaffen“, beschreibt Markus Sandbrink, CIO von Rhenus, die Vorteile der gemeinschaftlichen Entwicklung. Dem eCMR liegt ein Standardprozess in der Logistik zugrunde. Für solche sogenannten Commodities entwickeln Unternehmen heute noch viel zu oft eigene Lösungen – statt wie in der Open Logistics Foundation ihre Kräfte mit anderen Unternehmen zu bündeln.

// Open Logistics Foundation

Den Proof of Concept für den eCMR stellt die Open Logistics Foundation Ende 2023 in einer Pressekonferenz vor.

Die heterogene Zusammensetzung von Working Group und Projekt zählt dabei zu den Erfolgsfaktoren des neuen eCMR: Mehr als 25 Logistikdienstleister, Transportplattformen sowie Logistik- und IT-Dienstleister – viele davon Mitbewerber, einige mit bereits bestehenden individuellen eCMR-Lösungen – haben gemeinsam an dem neuen Standard gearbeitet. Die Software profitiert davon, dass sie viele unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt. Die beteiligten Unternehmen repräsentieren zudem zahlreiche europäische Länder. Ihre Vertreter brachten wertvolle Einblicke zu landesspezifischen Regelungen und Spezifikationen ein, die für eine internationale Lösung entscheidend sind. Der Legal Product Owner der Open Logistics Foundation, RA Dr. David Saive, LL.M., begleitete das Projekt und stellte parallel zum Fortschritt der technischen Entwicklung die Rechtssicherheit der Software sicher.

Kompatibilität inside

In den vergangenen Jahren hatten einzelne Unternehmen, Transportplattformen oder Logistik-IT-Dienstleister immer wieder Anläufe unternommen, den CMR-Frachtbrief zu digitalisieren. Dadurch sind verschiedene Software und Lösungen entstanden. Deren Problem ist die Kompatibilität: Unterschiedliche Systeme und Standards erschweren die nahtlose Datenübertragung und -verarbeitung. In der Praxis führt das sogar dazu, dass Beteiligte teils wieder auf Papier zurückgreifen müssen oder es zumindest parallel vorhalten. Die breite Akzeptanz am Markt blieb aus.

Mit dem eCMR der Open Logistics Foundation rückt das Ziel einer einheitlichen Kompatibilität im Transportsektor nun in greifbare Nähe. Die neue Open-Source-Software bringt den digitalen Frachtbrief auf einen gemeinsamen Standard – keinen formell normierten, sondern einen durch die gemeinschaftliche Entwicklung und den Rückhalt von Unternehmen legitimierten Standard, einen sogenannten De-facto- oder Industriestandard. Gleichzeitig trägt der eCMR durch effizientere Prozesse zu Kosteneinsparungen bei.

Bereits Ende 2023 hatten Dachser und Rhenus den „Proof of Concept“ für den eCMR auf einer realen Transportroute erbracht. Anschließend begann die eigentliche Softwareentwicklung im Projekt. Die Logistikdienstleister verbinden mit dem eCMR eine Vielzahl von Vorteilen. Die schnellere Abfertigung von Lkw bei der Übergabe von Waren – sei es beim Versender oder beim Empfänger – ist einer davon.

Projekt eCMR

Das Projekt eCMR – ein Projekt der Working Group Electronic Transport Documents – nahm seine Arbeit im Oktober 2022 auf.

Beteiligte Mitglieder

Aventeon, Blue Yonder, Cargo Sign, CargoLedger, Collect + Go, Dachser, DB Schenker, DSLV, duisport, Editel, Fraunhofer IML, Gebrüder Weiss, GS1 Germany, iteratec, LKW WALTER, Markant, Pionira, Rhenus, Sitra, TradeLink, Trans.eu, TransFollow, Translogica, Transporeon, TriNet, Zekju, Zufall

Stand: Mai 2025

Projektleiter

Dachser, Rhenus

Use Cases

Nach dem Proof of Concept auf zwei Strecken zwischen Rhenus und Dachser ist die industrietaugliche Software jetzt im Rahmen von zwei gemeinschaftlichen Use Cases ausgerollt worden. Dabei hatten die Logistikdienstleister Dachser und Rhenus mit den Logistik-IT-Unternehmen Markant und Blue Yonder zusammengearbeitet.

DIE RECHTSSICHERHEIT DER ÜBERGABE SPIELTE BEI DER ENTWICKLUNG DER OFFENEN ECMR-SOFTWARE EINE WESENTLICHE ROLLE.

Der Zeitgewinn liegt, laut Ingo Müller, Department Head Prototyping & Testing beim Logistikdienstleister Dachser, in einigen Referenzfällen bei bis zu 60 Prozent: „Das bedeutet eine erhebliche Entlastung für alle Beteiligten in der Transportkette – von den Fahrern über die Disponenten bis hin zu den Empfängern der Ware“, erklärt Ingo Müller, der die Working Group „Electronic Transport Documents“ und das Projekt „eCMR“ gemeinsam mit Jonas Kassan leitet. „Durch die Digitalisierung der Frachtpapiere reduzieren wir Wartezeiten erheblich und ermöglichen eine effizientere Abwicklung der Prozesse.“

Wie groß das Optimierungspotenzial ist, zeigt ein Blick auf die heutigen Abläufe mit klassischen Papierdokumenten. Der Versender übergibt den Frachtbrief – ein Original mit drei Durchschlägen – dem Frachtführer. Beide unterschreiben: der Versender dafür, dass er die Ware übergeben hat, der Frachtführer, dass er sie übernommen hat – so kommt der Frachtvertrag zustande. Ein Durchschlag verbleibt beim Versender, das Original und zwei weitere Durchschläge gehen mit der Ware auf Reise. Beim Empfänger das gleiche Spiel: Der Frachtführer quittiert auf dem Frachtbrief die Übergabe der Ware, der Empfänger die Annahme. Das alles läuft mit dem eCMR in Sekundenschnelle ab – auch dank einer innovativen und vor allem rechtssicheren Signaturlösung.

Rechtssichere Übergabe

Dabei setzt der eCMR bei der digitalen Unterschriftenregelung nicht auf die elektronische Signatur, die der heute beim Frachtbrief üblichen analogen persönlichen Unterschrift entsprechen würde, sondern auf das fortgeschrittene elektronische Siegel. Der Vorteil: Fortgeschrittene elektronische Siegel sind nicht an natürliche Personen gebunden sind, sondern repräsentieren juristische Personen, also Unternehmen und Or-

ganisationen. Ein Beispiel: Wenn das Finanzamt den elektronischen Steuerbescheid mit seinem elektronischen Siegel versieht, ist eindeutig, dass das Dokument von der Behörde stammt – wer das Siegel technisch ausgelöst hat, spielt hingegen keine Rolle. Das elektronische Siegel übernimmt in der Praxis gewissermaßen die Rolle des vertrauenswürdigen Firmenstempels, den nur ausdrücklich berechnete Mitarbeitende nutzen dürfen. Aus technischer Sicht sind fortgeschrittene elektronische Siegel und fortgeschrittene elektronische Signaturen sehr ähnlich. Beide verwenden digitale Signaturen, die auf sicheren kryptographischen Verfahren und so genannten Zertifikaten basieren.

Hätte man den bisherigen analogen Prozess direkt in die digitale Welt übertragen, hätte jeder Mitarbeitende ein eigenes Zertifikat für die digitale Signatur benötigt – ein erheblicher Verwaltungsaufwand. Das fortgeschrittene elektronische Siegel vereinfacht das Verfahren: Mitarbeitende können sich über die Zugehörigkeit zum Unternehmen identifizieren und den elektronischen Frachtbrief so sicher authentifizieren. Zudem lässt sich das fortgeschrittene elektronische Siegel problemlos in bestehende digitale Verwaltungssysteme für Mitarbeitende integrieren, die in fast allen größeren Unternehmen in Europa heute bereits vorhanden sind.

Für die technische Umsetzung der Lösung hatte die Open Logistics Foundation die Experten der ecsec GmbH eingebunden (s. Interview Seite 11). Das Unternehmen ist spezialisiert auf innovative Lösungen im Bereich Sicherheit in der Informations- und Kommunikationstechnologie, Sicherheitsmanagement, Chipkartentechnologie, Identitätsmanagement, Internetsicherheit und elektronische Signatur. Die Expertise basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung aus internationalen Forschungs- und Industrieprojekten. Die Verwendung des fortgeschrittenen elektronischen Siegels steht sowohl im Einklang mit dem eCMR-

DIE ECMR-SOFTWARE IST SO EINFACH ZU HANDHABEN WIE DAS PAPIERDOKUMENT.

Jonas Kassan, Rhenus

Protokoll als auch mit den geltenden europäischen Rechtsvorschriften zur digitalen Identität.

Effizientere Prozesse

Neben dem Zeitgewinn bei der Abfertigung sieht Jonas Kassin von Rhenus einen weiteren Vorteil im Rechnungsprozess: Bisher kann der Versender das Invoicing erst dann auslösen, wenn er das Original des Papier-Frachtbriefs zurückerhält – ein Prozess, der je nach Bearbeitungsdauer beim Empfänger und je nach Postweg bis zu mehrere Wochen dauern kann. So lange warten Versender und Frachtführer auf ihr Geld. Mit dem eCMR wird dieser Ablauf erheblich beschleunigt: Sobald der Empfänger die Warenannahme digital bestätigt, läuft die Bestätigung in Echtzeit in die Systeme des Versenders ein – und die Rechnung kann sofort gestellt werden.

Für Kunden der Markant ist der eCMR von essentieller Bedeutung, da mit diesem ‚elektronischen‘ Dokument ein weiterer Baustein verfügbar ist, der wesentlich dazu beitragen wird, alle Anlieferungen papierlos zu gestalten. Die Automatisierung basierend auf strukturierten Daten bietet für Versender, Spedition und Empfänger ein immenses Einsparpotential“, erklärt Reiner Sailer, Lead Service Owner bei der Markant Services International GmbH. Das Unternehmen, Mitglied in der Open Logistics Foundation, ist auf die digitale Transformation und Automatisierung in der Wertschöpfungskette des FMCG- und Retail-Sektors spezialisiert, insbesondere für Lieferanten und Händler im Lebensmittel-einzelhandel, Großhandel sowie Drogerie- und Fachhandel. „Der eCMR trägt durch die Vereinfachung von Logistikprozessen entscheidend zur Stärkung resilienter Lieferketten bei – und das ist im FMCG-Bereich von besonderer Bedeutung“, so Sailer. Besonders vielversprechend ist es für das Unternehmen aber auch, dass der eCMR aller Voraussicht nach eine größere Datenbasis zum Transportprozess liefern wird als bisher. Diese zusätzlichen Informationen eröffnen der Markant Gruppe neue Möglichkeiten, wertschöpfende Services für ihre Kunden zu entwickeln.

Doch der eCMR bietet nicht nur Vorteile bei der Rechnungsstellung, sondern verbessert auch die Nachverfolgbarkeit der Ware während des Transports. Bislang verliert sich die Spur der Lieferung häufig, insbesondere bei Teilladungen oder bei Zwischenhändlern. Das führt regelmäßig zu Nachfragen der Empfänger und erhöht den Kommuni-

Vom CMR zum eCMR

Der CMR-Frachtbrief im internationalen Straßengüterverkehr ist ein zivilrechtliches Dokument, das in erster Linie als Nachweis für den Beförderungsvertrag zwischen Absender, Frachtführer und Empfänger dient. Er legt Rechte, Pflichten und Verbindlichkeiten fest und dient als Anscheinsbeweis bei Streitigkeiten. Zugleich spielt er eine entscheidende Rolle bei öffentlich-rechtlichen Anwendungen. Behörden verwenden ihn für die Kabotagekontrolle, um die Einhaltung der Vorschriften für den Inlandsverkehr durch ausländische Beförderer sicherzustellen. Außerdem wird er für die Zollabfertigung, die Steuerprüfung und die Sicherheitskontrollen benötigt.

Das Zusatzprotokoll zum CMR-Übereinkommen von 2008 (eCMR-Protokoll) bietet die Möglichkeit zur Verwendung eines elektronischen Frachtbriefs (eCMR), der die gleiche Rechtswirkung hat wie sein Gegenstück in Papierform. Diese digitale Version muss die Authentizität, Integrität und Zugänglichkeit durch sichere IT-Systeme und elektronische Unterschriften gewährleisten. Genau das hat die Open Logistics Foundation bei der Entwicklung der eCMR-Software sichergestellt.

Umfassende Informationen zur Rechtssicherheit der eCMR-Software finden Interessierte im „Legal Factsheet“.

/* Factsheet
downloaden */

kationsaufwand für den Logistikdienstleistern erheblich. Denn dann, bringt Jonas Kassin es auf den Punkt, „beginnt die Telefoniererei“. Mit dem eCMR hat der Versender jederzeit genaue Informationen darüber, wo sich die Ware befindet und kann seinen Kunden präzise Auskunft darüber geben.

Ein weiterer Kostenvorteil ergibt sich aus dem Verzicht auf Papier – sowohl beim Material als auch bei seinem Transport. Doch Jonas Kassin von Rhenus denkt noch einen Schritt weiter – an die Archivierung: „Der CMR muss heute zehn Jahre aufbewahrt werden. Das Papier füllt alleine bei Rhenus hunderte Quadratmeter Kellerfläche. Und muss ein Dokument tatsächlich einmal kontrolliert werden, ist der Suchaufwand immens...“

Mit dem eCMR entfallen diese Probleme: Die Umstellung auf den digitalen Frachtbrief spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Rhenus beispielsweise hat errechnet, dass je nach Use Case eine Ersparnis von einem Euro pro Dokument erzielt werden kann. Prozesse werden transparenter und weniger fehleranfällig – vom Anfang bis zum Ende bei der Zahlungsabwicklung. Dieser Wert deckt sich mit den Berechnungen anderer Logistikdienstleister, manche nennen sogar eine Ersparnis von bis zu 4,50 Euro. Transportplattformen wie das Mitgliedsunternehmen Transporeon bieten auf ihrer Website sogar einen Rechner an, mit dem Unternehmen individuell ermitteln können, wie viel sie durch den Einsatz des eCMR pro Frachtbrief sparen.

Nächste Phase: Nutzung

Inzwischen haben die Logistikdienstleister Rhenus und Dachser den eCMR im Rahmen von zwei Use Cases bereits in ihre IT-Systeme integriert und setzen den digitalen Frachtbrief auf ihren Strecken ein. Nicht nur die Nachfrage aus den eigenen Standorten und Niederlassungen sind Treiber für die Umsetzung, sondern auch die wachsende Nachfrage von Kunden. In den zwei Use Cases arbeiteten die beiden Logistikdienstleister mit den Logistik-IT-Dienstleistern Markant und Blue Yonder zusammen, die die Softwareentwicklung im eCMR-Projekt der Stiftung aktiv unterstützten bzw. begleiteten. Blue Yonder, ebenfalls Mitglied in der Open Logistics Foundation, ermöglicht Unternehmen über seine KI-gesteuerte Lieferkettenplattform präzisere Prognosen und eine dynamische Verwaltung von

Kapazitäten, Beständen und Transporten. „Die enge Zusammenarbeit mit einem Logistikdienstleister im konkreten Anwendungsfall hat unseren Blick für die Anforderungen der Branche noch einmal geschärft und gleichzeitig den Weg für zukünftige Innovationen aufgezeigt“, so Robert Recknagel, Head of Operations bei Blue Yonder. Das Unternehmen plant, die neuen bzw. Echtzeit-Daten aus dem digitalen Prozess zu nutzen, um seinen Kunden eine schnellere und präzisere Steuerung ihrer Lieferketten zu ermöglichen.

Verbreitung in Wellen

De-facto-Standards wie der eCMR setzten sich allerdings nicht von heute auf morgen durch – anders als Normen, die mit einem Stichtag verordnet werden. Das weiß auch Jens Leveling, Technical Advisor der Open Logistics Foundation und Team Lead Data Driven Logistics am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML. Die ersten Komponenten für den eCMR wurden im Rahmen des vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr über fünf Jahre geförderten Großforschungsprojekts „Silicon Economy“ am Fraunhofer IML entwickelt und im Open Logistics Repository veröffentlicht. Das Institut gab auch den Impuls zur Gründung der Open Logistics Foundation und brachte die Gründungsunternehmen zusammen. Bis heute ist das Institut strategischer Partner der Stiftung. Jens Leveling hat die Entwicklung der eCMR-Software sowohl auf Seite der Forschung als auch in der Praxis begleitet. Der Softwarearchitekt geht von einer „wellenartigen Verbreitung“ des Open-Source-Standards aus: „Jede neue Welle wird ausgelöst, wenn ein großer Player im Markt die Software nutzt. Denn dieser nimmt dann natürlich auch seine Kunden mit, darunter viele kleinere Unternehmen.“ So entsteht eine zunehmende Vernetzung von Unternehmen und Plattformen.

DER eCMR STELLT EINE ERHEBLICHE ENTLASTUNG FÜR ALLE BETEILIGTEN IN DER TRANSPORTKETTE DAR.

Ingo Müller, Dachser

Die Zukunft der Authentifizierung

3 Fragen an Dr. Detlef Hühnlein, Gründer und Geschäftsführer des Signaturexperten ecsec.

Die Siegel-Komponente der eCMR-Software der Open Logistics Foundation stützt sich auf fortgeschrittene elektronische Siegel. Was bedeutet das genau?

Die eIDAS-Verordnung – kurz für „electronic IDentification, Authentication and trust Services“ – ist eine Verordnung der Europäischen Union, die den rechtlichen Rahmen für digitale Identitäten, elektronische Signaturen, Siegel und Vertrauensdienste in ganz Europa regelt. In Artikel 36 der Verordnung (EU) No. 910/2014 sind die Anforderungen an ein fortgeschrittenes elektronisches Siegel aufgeführt. So muss es beispielsweise eindeutig dem Siegelersteller zugeordnet sein und die Identifizierung des Siegelers ermöglichen.

Was zeichnet die Lösung für den eCMR aus?

Das fortgeschrittene elektronische Siegel ist unter Verwendung von etablierten und international anerkannten Standards wie z. B. ETSI TS 119 182-1 mit der Identität eines Unternehmens gekoppelt, die Siegelkomponenten stützen sich auf die Identität der Mitarbeitenden. Die ecsec hat dabei eine von ihr entwickelte „Blaupause“ genutzt, die sich bei Behörden, Organisationen und auch in der Industrie bereits vielfach bewährt hat, und diese – im engen Austausch mit der Open Logistics Foundation und den Verantwortlichen des Projekts eCMR – an die fachlichen Anforderungen der Logistik angepasst. Fortgeschrittene elektronische Siegel gewährleisten dabei die Integrität des

eCMR, indem sie das Siegel kryptografisch mit den zu siegelnden eCMR-Daten verknüpfen. Jede nachträgliche und unrechtmäßige Änderung des eCMR wird sofort erkannt. Auch das entspricht den Anforderungen aus Artikel 36 der eIDAS-Verordnung. Im Ergebnis ist der eCMR damit wesentlich sicherer als papierbasierte CMRs. Bei Bedarf kann das fortgeschrittene elektronische Siegel sogar auf die einzelne auslösende Person zurückgeführt werden.

Wie zukunftsfähig ist die Lösung?

Der eCMR ist ein sehr wichtiger erster Anwendungsfall für die Serverbasierte European Business Wallet (EUBW), die bereits heute ergänzend zur Smartphone-basierten European Digital Identity Wallet (EUDIW) zur Verfügung steht. Denn was entspricht der Intention der Europäischen Union zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Europäischen Binnenmarkt besser als der eCMR, um die Interoperabilität zwischen digitalen Volkswirtschaften in einer vertrauenswürdigen Weise aufzubauen?

Dr. Detlef Hühnlein ist Gründer und Geschäftsführer der auf innovative eIDAS-Lösungen spezialisierten ecsec GmbH, die für die technische Umsetzung der Siegellösung für den eCMR verantwortlich zeichnet.

DIE OPEN LOGISTICS FOUNDATION MACHT SICH JETZT FÜR DIE VERBREITUNG UND DIE WEITERENTWICKLUNG DER ECMR-SOFTWARE STARK.

Für die Durchsetzung des Standards könnten auch Transportplattformen sorgen. Dass sich einige als Mitglieder der Open Logistics Foundation aktiv an der Entwicklung der eCMR-Software beteiligten, hat Beobachter anfangs überrascht. Ein Beispiel ist das multinationale Logistiksoftware-Unternehmen Transporeon, das bereits seit Mitte 2023 eine eigene Lösung für den digitalen Frachtbrief anbietet. Hat sich das Unternehmen mit seiner Beteiligung am Projekt „eCMR“ der Stiftung nicht selbst Konkurrenz gemacht bzw. sein eigenes Geschäftsmodell beschädigt? Ein klares Nein ist die Antwort: „In der Logistik gibt es einerseits zu viele Insellösungen und andererseits große Hürden Daten zu teilen. Die Folge davon ist, dass sich der Nutzen digitaler Lösungen nur wenigen erschließt und selbst dort nicht in vollem Ausmaß“, sagt Serge Schamschula, Head of Ecosystem bei Transporeon. „So gesehen profitieren gerade auch große Plattformen und deren Nutzer davon, wenn gemeinsame Standards dafür sorgen, dass Softwarelösungen an Reichweite gewinnen.“

Die eCMR-Software der Open Logistics Foundation steht aber nicht nur Unternehmen zur

Verfügung, die sie mitentwickelt haben bzw. Mitglied bei der Open Logistics Foundation sind. Jedes Unternehmen kann die Software und ihre Komponenten aus dem Open Logistics Repository herunterladen, individualisieren und einsetzen. Download und Nutzung, auch für kommerzielle Zwecke, sind kostenfrei. Unternehmen mit eigenen IT-Abteilungen können die Software selbst in ihre Bestandssysteme integrieren. Firmen ohne interne IT-Ressourcen Unternehmen haben die Möglichkeit, externe IT-Dienstleister zu beauftragen. Der Installationsaufwand liegt bei wenigen Stunden. Die individuelle Anpassung erfordert allerdings mehr Know-how und Zeit – je nachdem, welche Anpassungen gemacht werden sollen. Dadurch entsteht ein riesiger Markt für Beratungs- und Umsetzungsleistungen. IT-Dienstleister, die die Software im eCMR-Projekt mitentwickelt haben, empfehlen sich in besonderer Weise für entsprechende Projekte. Sie können für Unternehmen eine individuelle Instanz aufsetzen, betreiben und warten.

Obwohl die eCMR-Software der Open Logistics Foundation nun in einer einsatzbereiten Version verfügbar ist, ist die Entwicklung nicht abgeschlossen. Wie bei jeder Software erfordert der langfristige Betrieb regelmäßige Aktualisierungen, um die Funktionalität zu gewährleisten. Denn Betriebssysteme, Geräte und andere Softwareumgebungen, mit denen der eCMR interagiert, ändern sich und die Software muss entsprechend angepasst werden. Gleichzeitig entstehen neue Sicherheitsrisiken, sodass kontinuierliche Sicherheitsupdates notwendig sind. Trotz umfassender Tests lassen sich unerwartete Fehler – wie bei proprietärer Software – nie ganz ausschließen und müssen behoben werden. Zudem ergeben sich im Laufe der Zeit auch Möglichkeiten, die Software effizienter, schneller und stabiler zu gestalten. Mit einer speziell eingerich-

// Open Logistics Foundation

Die Digitalisierung von Logistikketten funktioniert nur unternehmensübergreifend.

teten Taskforce will die Geschäftsstelle der Open Logistics Foundation beispielsweise Unternehmen unterstützen, die neue Use Cases aufsetzen wollen. Das Nutzerfeedback spielt dabei eine zentrale Rolle: „Jedes Unternehmen, das die eCMR-Software einsetzt, wird darum gebeten, Rückmeldungen an die Open Logistics Foundation zu geben“, sagt Ingo Müller von Dachser. „Diese Anregungen fließen in zukünftige Updates mit ein bzw. werden durch die Community selbst angepasst.“

Kollektiver Fortschritt

Jede Open-Source-Software lebt aber auch vom kollaborativen Fortschritt, und genau diesen fördert die Open Logistics Foundation aktiv. Veränderungen oder Erweiterungen der Software durch die Nutzer sind nicht eingeschränkt. Unternehmen können die Software entsprechend der Open Logistics Foundation License uneingeschränkt nutzen – auch, um ihr Dienstleistungsportfolio zu erweitern und entsprechende Services zu monetarisieren. Dies gilt ebenfalls für neue Funktionalitäten, die Unternehmen entwickeln. Die Basis – der Standard, der die Kompatibilität sicherstellt – sollte dabei aus nachvollziehbaren Gründen nicht ohne triftige Gründe angetastet werden.

Dabei ist es für die Open Logistics Foundation und ihre Projekte essentiell, dass Unternehmen ihre Weiterentwicklungen und neuen Funktionalitäten der Open-Source-Community zugänglich machen. Diese können im Rahmen des von der Stiftung aufgesetzten Contributing-Prozesses (s. auch Seite 20) eingebracht werden. Wie sehr eine ganze Branche davon profitiert, wenn sich viele Unternehmen an einer Entwicklung beteiligt, zeigt sich beispielsweise am Betriebssystem Linux, das durch kollektive Expertise zu einer stabilen, sicheren und vielseitigen Lösung gewachsen ist.

Kräfte bündeln

Die Logistik ist eine heterogene Branche mit vielen Playern und vielen unterschiedlichen Strukturen. Doch eines verbindet sie: das Streben nach Digitalisierung und nachhaltig effizienten Lieferketten. „Das Potenzial, das Open-Source-Lösungen für die Logistik bieten, ist immens“, sind sich Dr. Stephan Peters und Stefan Hohm einig: „Lassen Sie uns den eCMR als Ausgangspunkt nehmen – werden Sie Teil der Open Logistics Foundation und lassen Sie uns gemeinsam an einer effizienten Prozesslandschaft für die digitale Logistik der Zukunft arbeiten!“

Eine Software, zwei Versionen

Das Herzstück der neuen eCMR-Software ist die eCMR-Instanz mit dem Frontend sowie dem Backend und den APIs für den Import/Export von Daten und die Authentifizierung von Benutzern:

- Die „**Full version**“ richtet sich an Logistikdienstleister und Transportunternehmen, die erstmals eigene Instanzen für den eCMR aufbauen wollen.
- Die „**Core version**“ ist für Unternehmen interessant, die bereits eigene Instanzen für den eCMR aufgebaut haben, aber die Schnittstelle nutzen wollen, beispielsweise Transportplattformen. Die eCMR-Software der Open Logistics Foundation kann dabei auch parallel zur eCMR-Software anderer Anbieter eingesetzt werden und so das eigene Dienstleistungsportfolio erweitern.

Eine Übersicht über die Versionen und die Komponenten der Software enthält das „**Technical Factsheet**“ zum eCMR.

/* Factsheet
downloaden */

Alle Informationen erhalten interessierte Unternehmen in der Kurz-Broschüre „**OLF-eCMR: Der neue Open-Source-Standard für den digitalen Frachtbrief**“.

/* Dokument
downloaden */

EU Data Act:

Herausforderung
oder Chance?

Was die **neue Verordnung** der Europäischen Union für die Logistik bedeutet – und welche Rolle die Open Logistics Foundation spielt.

Laut einer Studie der Europäischen Kommission werden gerade einmal 20 Prozent der Industriedaten genutzt und ausgewertet. Mit dem Data Act der Europäischen Union sollen nun Nutzung und Austausch von Daten verbessert werden, um die Datenwirtschaft in Europa zu stärken. 2024 in Kraft getreten und ab September 2025 EU-weit direkt anwendbar, enthält die Verordnung unter anderem Bestimmungen zum Datenzugang, der Datenheraus- und weitergabe zwischen Unternehmen, zwischen Unternehmen

Vertiefende Lektüre:
der Aufsatz „Data Act: Angriffs- und Verteidigungsvektoren im Datenaustausch der Logistik“ von Raoul Wintjes und Merlin A. Müller, erschienen in der Fachzeitschrift LogR Logistik & Recht.

und Verbrauchern sowie zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen. Für Raoul Wintjes, Leiter Internationaler Straßengüterverkehr & Digitalisierung beim DSLV Bundesverband Spedition und Logistik e. V., Mitglied in der

Open Logistics Foundation, ist der Data Act sowohl Herausforderung als auch Chance für die Unternehmen, in jedem Fall aber ein „strategischer Wendepunkt“: „Unternehmen müssen einerseits sicherstellen, dass ihre Geschäftsgeheimnisse gewahrt bleiben, und andererseits die Chancen ausloten, die insbesondere in der verkehrsträgerübergreifenden Optimierung liegen.“

Strategie ist erforderlich

Vor diesem Hintergrund empfiehlt Rechtsanwalt Dr. David Saive, LL.M., Legal Product Owner der Open Logistics Foundation, Unternehmen zunächst, rasch eine Strategie für die Einhaltung der neuen Regelungen für den Datenaustausch zu entwickeln. Diese soll vor allem fünf Punkte umfassen: die Identifizierung der betroffenen Geräte sowie relevanten Daten und Verpflichtungen, die Festlegung von Richtlinien für Datenzugang und -weitergabe, die Umsetzung von Cybersicherheitsmaßnahmen, die Überprüfung von Verträgen mit Datenpartnern sowie die Erkundung von Open-Source-Lösungen für das Datenmanagement. „Ein strukturierter Ansatz hilft Unternehmen, rechtliche Risiken und Wettbewerbsnachteile zu vermeiden“, so der Logistikrechtsexperte. Die Chancen für die Logistik liegen für David Saive klar auf der Hand: „Das Gesetz

zielt darauf ab, den Datenaustausch (auch) in der Lieferkette zu erleichtern, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Innovationen zu fördern – und genau darin liegen eben auch die Chancen für die Unternehmen.“ Durch den vorgeschriebenen Datenzugriff können Logistikdienstleister Prozesse optimieren, Innovationen vorantreiben und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern – oder um es konkret zu machen: den multimodalen Transport optimieren, Bestandsprognosen verbessern und insgesamt die eigenen Prozesse beschleunigen.

Standards helfen allen

Bei der Umsetzung des Data Acts kann auch die Open Logistics Foundation eine wichtige Rolle spielen. Denn für das Gelingen der Verordnung braucht es zum einen Standards, zum anderen ist der Austausch von Daten eine klassische Commodity – eine Dienstleistung, mit der Unternehmen weder ihren Umsatz steigern noch ihren Kunden einen besonderen Mehrwert bieten können. Die Stiftung kann die Branche demnach durch die Entwicklung branchenübergreifender Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Daten, durch die Angleichung an EU-Interoperabilitätsstandards sowie die Bereitstellung von Open-Source-Lösungen für den konformen Datenaustausch unterstützen. „Unternehmen, die Interesse an solchen Open-Source-Projekten haben und sich vorstellen können, diese gemeinschaftlich mit anderen Unternehmen zu entwickeln, können sich jederzeit bei uns melden“, sagt Andreas Nettsträter, CEO der Open Logistics Foundation. „Wenn die Unternehmen gemeinsam ein vertrauenswürdiges Ökosystem schaffen, dann hilft das allen, sich in der neuen Regulierungslandschaft zurechtzufinden und das volle Potenzial der datengesteuerten Logistik zu erschließen – genau für solche Projekte wurde die Open Logistics Foundation gegründet.“ </>

DATENAUSTAUSCH IST DER TREIBSTOFF DER MODERNEN LOGISTIK. GEMEINSAME STANDARDS SIND UNSER NAVIGATIONSSYSTEM.

Raoul Wintjes, DSLV

Open Source ist „ready for take-off“

Die **Vielfalt und Vielzahl an Akteuren** in der Luftfracht erschwert die Digitalisierung der Branche. Gemeinsam mit der IATA will die Open Logistics Foundation nun den Zugang zu neuen **Standards und Lösungen** verbessern und eine Open-Source-Community aufbauen.

M

Mehr Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit: Open Source kann einen entscheidenden Beitrag zur Digitalisierung der Luftfrachtbranche leisten. Eine einheitliche, offene IT-Infrastruktur vereinfacht und beschleunigt den Datenaustausch in einer Branche mit vielen unterschiedlichen Akteuren, die oft mit unterschiedlichen IT-Systemen und Prozessen arbeiten. Konkret schaffen digitale Tracking- und Tracing-Lösungen Echtzeit-Transparenz über Lieferketten hinweg, standardisierte APIs oder Softwaremodule ermöglichen eine durchgängige digitale Kommunikation und reduzieren den Aufwand für die Integration unterschiedlicher Systeme. Grundsätzlich können Open-Source-Lösungen auch dazu beitragen, klimafreundlichere Transportoptionen zu entwickeln. Gerade in Krisenzeiten ermöglichen sie eine schnelle Anpassung von Lieferketten. Kurzum: „Die Potenziale von Open Source in der Luftfracht sind riesig, und die Zeit für deren Nutzung ist jetzt“, so Andreas Nettsträter, CEO der Open Logistics Foundation.

Arnaud Lambert, ONE Record Engagement Manager bei der IATA, bestätigt das. Für ihn steht es außer Frage, dass sich die Luftfrachtbranche mit Open Source beschäftigen muss: „Open Source ermöglicht es uns, die digitale Transformation auch mit begrenzten IT-Kapazitäten zu meistern und Vernetzung, Standardisierung und Automatisierung mit mehr Druck voranzutreiben. Wenn Unternehmen aus der Branche gemeinschaftlich quelloffene Software entwickeln, die allen Akteuren frei zur Verfügung steht, dann kann es uns gelingen, die Fragmentierung der Branche zu überwinden.“

Einheitliche Lösung für One Record

In der Open Logistics Foundation wird daran schon gearbeitet: Mitgliedsunternehmen aus der Branche haben die Working Group „Digital Air

OPEN-SOURCE-SOFTWARE KANN DABEI HELFEN, DIE FRAGMENTIERUNG DER LUFTFRACHTBRANCHE ZU ÜBERWINDEN.

Cargo“ gegründet, um die Luftfracht effizienter zu machen und neue Anwendungen und Lösungen zu ermöglichen. Im Mittelpunkt des ersten Projekts der Working Group – NE:ONE – steht der Datenaustauschstandard One Record, der von der International Air Transport Association (IATA) entwickelt wurde. One Record soll die Fragmentierung der Frachtinformationen in der Luftfrachtbranche überwinden, indem alle relevanten Daten zu einer Frachtsendung, etwa Air Waybills, Frachtbriefe, Zollerklärungen, in einem einzigen digitalen Datensatz zusammengeführt werden. Im Projekt NE:ONE des Fraunhofer IML entstand dazu eine Open-Source-Software, die auf den Entwicklungen im Rahmen des vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) geförderten Projekts „Digitales Testfeld Luftfracht (DTAC)“ basiert. Ziel war es, dass ONE Record nicht in vielen einzelnen Varianten implementiert, sondern eine einheitliche Lösung für alle Luftfrachtgesellschaften geschaffen wird.

Branche entwickelt Standard weiter

Die Open-Source-Software wurde inzwischen im Open Logistics Repository veröffentlicht und steht damit allen Akteuren zur Verfügung. Sie können die Software frei herunterladen, in ihre IT-Landschaften integrieren und anpassen. Je mehr Unternehmen diese Lösung nutzen, desto besser und effektiver lässt sich die Digitalisierung der Branche vorantreiben. Die Klickzahlen im Repository zeigen, dass der Wert dieses Tools von den Unternehmen schon erkannt wurde.

Bereits im Rahmen des IATA One Record Hackathons in Dublin im Frühjahr, den sie erstmals als Partner unterstützte, hatte die Open Logistics Foundation Unternehmen dazu aufgerufen, die Software aktiv weiterzuentwickeln, regelmäßig Updates und Fehlerbehebungen bereitzustellen, sodass die gesamte Branche von kontinuierlichen

// IATA (2)

Beim World Cargo Symposium in Dubai warb die Open Logistics Foundation für eine Air Cargo Open Source Community.

Verbesserungen profitieren kann. So bleibt die Software langfristig für alle relevant.

Die Open Logistics Foundation möchte den Blick jetzt weiter fassen. In ihrer neuen, von der IATA unterstützten Initiative zum Einsatz von Open-Source-Technologien in der Luftfracht lädt die Stiftung Unternehmen dazu ein, Mitglied zu werden und eigene digitale Lösungen zu realisieren – von einheitlichen Schnittstellen für den Datenaustausch zwischen Airlines, Spediteuren und Zollbehörden bis hin zu Open-Source-Plattformen für Tracking, Dokumentation oder Automatisierung. Die Stiftung bietet dazu den Beteiligten eine neutrale Plattform zum Austausch ihrer Ideen und zur geregelten, wettbewerbskonformen Zusammenarbeit. Besonders wichtig ist das, wenn Mitbewerber in einem Projekt gemeinsam arbeiten.

Eine der großen Herausforderungen in der Luftfrachtbranche sind die hohen Regulierungs-

und Sicherheitsanforderungen. Digitale Lösungen müssen mit den strengen Vorschriften zu Sicherheit, Zoll und Umwelt kompatibel sein. Die Open Logistics Foundation ist sich dessen bewusst: Die Softwareentwicklung wird von Anfang an von einem Legal Product Owner begleitet, der sicherstellt, dass alle technischen Lösungen den rechtlichen Vorgaben entsprechen.

Lücken in der Digitalisierung schließen

Auf dem World Cargo Symposium in Dubai haben Andreas Nettsträter und Carina Tüllmann von der Open Logistics Foundation zuletzt einmal mehr für die Initiative geworben. In ihrem Vortrag zum Thema „Globale Open-Source-Community für digitale Fracht“ verdeutlichten sie „die Bedeutung einer globalen digitalen Fracht-Community und wie sie die Zusammenarbeit und Effizienz in der Branche verbessert“. „Die Luftfracht ist auf dem Weg zur Digitalisierung, aber es gibt noch große Lücken“, sagt Carina Tüllmann. „Mit unserer Initiative für den Einsatz von Open-Source-Technologien können und wollen wir diese – oder zumindest einige davon – schließen. Wir hoffen darauf, dass sich viele Unternehmen bei uns melden: sowohl die großen Player als auch die kleineren Akteure. Denn die gemeinschaftliche Entwicklung funktioniert umso besser, je mehr Rollen und Perspektiven darin aufgehen.“ `</>`

WIR HABEN UNS MIT DER IATA ZUM ZIEL GESETZT, DIE DIGITALEN STANDARDS IM LUFTFRACHTBETRIEB FÜR ALLE ZU VERBESSERN.

Carina Tüllmann, Open Logistics Foundation

Austausch auf Augenhöhe

Netzwerken inklusive: Die jährlichen Open Source Innovation Days der Open Logistics Foundation haben bei den Mitgliedsunternehmen inzwischen einen festen Platz im Terminkalender.

Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen und Organisationen nutzten in Berlin die Gelegenheit zum persönlichen Austausch untereinander, mit dem Team der Stiftung und den Referenten der Veranstaltung. Deren Vorträge beleuchteten zahlreiche unterschiedliche Facetten der Logistik- und Open-Source-Welt: RA Dr. David Saive, LL.M., Legal Product Owner der Open Logistics Foundation, und Sebastian Raible vom Netzwerkpartner APELL berichteten über den EU Data Act und seine Auswirkungen auf die Logistik. Clare Dillon von CURISS, einer Community für Mitarbeitende in den Open Source Program Offices (OSPO) in der Forschung, erläuterte, wie sich der Kulturwandel durch Open Source institutionalisieren lässt. Dr.-Ing. Kerstin Dobers vom Fraunhofer IML und Violetta Matzoros vom Smart Freight Centre, ebenfalls Netzwerkpartner der Stiftung, richteten einen Appell für mehr Nachhaltigkeit an die Teilnehmenden – insbesondere, weil es inzwischen viele Bereiche gibt, in denen die gesetzlichen Vorgaben den Bedürfnissen der Industrie gerecht werden.

// Open Logistics Foundation

Die Open Source Innovation Days werden als Wissens- und Networking-Plattform geschätzt.

APELL, der Dachverband der europäischen Open Source-Business-Verbände, freut sich sehr über die neue Partnerschaft mit der Open Logistics Foundation. Die OLF lebt Offenheit und macht ganz klar, dass Offenheit der Schlüssel ist, um gemeinsam als Branche oder sogar als ganzer Sektor Fortschritt zu erzielen. Wir werden diese Idee nun gemeinsam nach Brüssel und Europa bringen.

Sebastian Raible, Director EU Government Affairs, APELL

Wo Sie uns treffen

Wir bieten Ihnen regelmäßig eine **Open Consultation Hour** als Online-Meeting von ca. einer Stunde an, in denen wir die Open Logistics Foundation vorstellen und einen Überblick über die aktuellen Projekte geben. In loser Reihenfolge veranstalten wir zudem **OS Meetups** bei Unternehmen und Organisationen in ganz Europa und diskutieren dort darüber, welche aktuellen Herausforderungen in Logistik und Supply Chain Management sich durch eine unternehmensübergreifende Zusammenarbeit lösen lassen. Regelmäßig finden Sie uns sowie Partner unseres Netzwerks auch auf branchenrelevanten **Messen und Kongressen**. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Sie über unsere Aktivitäten zu informieren.

/* Für aktuelle Termine scannen */

Mittendrin statt nur dabei

Der **Quellcode** der Software, die in der Open Logistics Foundation entsteht, ist öffentlich: Entwicklerinnen und Entwickler weltweit sind eingeladen, **daran mitzuarbeiten**, sagt Andreas Nettsträter, CEO der Stiftung.

Der Weg in eine offene, innovative und standardisierte Logistikbranche führt auch und gerade über die Beiträge von Entwicklerinnen und Entwicklern zu der Open-Source-Software, die in der Open Logistics Foundation entsteht und im Open Logistics Repository auf der GitLab-Plattform veröffentlicht wird. Aktive Beiträge zur Softwareentwicklung haben bislang vor allem die Mitgliedsunternehmen – im Rahmen der entsprechenden Projekte der Foundation – geleistet. Die Mitarbeit basierte dabei immer auf der in den Projekten definierten fachlichen Vorgaben. Unternehmen, die nicht Mitglied sind, können zwar jederzeit mitarbeiten, aber ihre Stunde schlägt vor allem, sobald aus den Projekten eine skalierbare Software vorliegt. Denn genau dann ergibt es Sinn für Unternehmen von außerhalb, sich in die Weiterentwicklung – sei es die Entwicklung neuer Funktionalitäten, sei es die Erkennung und Behebung von Fehlern – einzubringen und Teil einer Community zu werden, die über die initial beteiligten Unternehmen hinausgeht.

Dafür hat die Open Logistics Foundation jetzt in jedem Projekt in ihrem GitLab eine CONTRI-

BUTING.md hinterlegt – eine Art Anleitung für Entwicklerinnen und Entwickler, die eigene Beiträge leisten wollen. Den Einstieg macht ihnen die Open Logistics Foundation bewusst leicht: Das Dokument füllt ausgedruckt eine gute halbe DIN A4-Seite. Eine wesentliche Voraussetzung für die Mitarbeit ist, dass die Entwickler der Stiftung die Rechte an ihren Entwicklungen übertragen. In der CONTRIBUTING.md ist das Contributor License Agreement (CLA) der Open Logistics Foundation daher direkt verlinkt. Wer die Formalien erledigt hat und in die Softwareentwicklung einsteigen will, informiert die Stiftung über die beabsichtigten Änderungen und wird danach freigeschaltet. Dieser Prozess gilt im Übrigen nicht nur für externe Unternehmen, sondern gleichermaßen für Mitarbeitende der Mitgliedsunternehmen.

Neue Mitwirkende können nicht direkt in den Hauptentwicklungsstrang der Software hineinarbeiten. Sie ziehen sich vielmehr eine persönliche Kopie (Fork) – ein in Git übliches Verfahren, das den Entwicklern größtmögliche Freiheit bietet. Diese Kopie können sie dann in einen privaten

Mitarbeiten leicht gemacht: Die Open Logistics Foundation hat in jedem Projekt in ihrem GitLab eine CONTRIBUTING.md hinterlegt.

Bereich (Branch) ziehen und dort bearbeiten. Git ermöglicht es, mehrere Bereiche parallel zu verwalten, wobei mehrere Entwickler parallel an einer Datei arbeiten können. Für die Integration des neuen bzw. veränderten Codes in die offizielle Version stellt der Entwickler beim Maintainer des Projekts, in der Regel einem initialen Mitglied des Projekts oder einem Mitarbeitenden der Stiftung, eine Merge-Anfrage (Merge request). Der Maintainer entscheidet dann, ob der Beitrag in das Projekt aufgenommen wird.

Mit diesem Verfahren will die Open Logistics Foundation sicherstellen, dass die gemeinsame Basis einer jeden Entwicklung – der Standard, auf den die Stiftung immer hinwirkt – erhalten bleibt. Dieser Kern der Software soll durch die Mitarbeit von Entwicklerinnen und Entwicklern weltweit gestärkt und mit branchenrelevanten neuen Features versehen werden. Damit tragen die Contributoren aktiv zur kontinuierlichen Verbesserung des Projekts bei – und das Repository der Open Logistics Foundation wird zu einer virtuellen, lebendigen Community, so aktiv wie das Netzwerk der Mitglieder der Stiftung. `</>`

In drei Schritten zum Beitrag – ein Überblick

Schritt 1: Vorbereitung. Erstellen Sie einen Account im GitLab, unterzeichnen Sie das Contributor License Agreement (CLA) der Open Logistics Foundation und machen Sie sich mit dem Code of Conduct der Open Logistics Foundation vertraut.

Schritt 2: Anmeldung. Melden Sie sich bei der Open Logistics Foundation, informieren Sie die Stiftung über die beabsichtigten Änderungen und lassen Sie sich freischalten.

Schritt 3: Mitarbeit. Erstellen Sie eine persönliche Kopie (Fork) des Hauptentwicklungsstrangs. Entwickeln Sie hier neue Features, beheben Sie Fehler oder nehmen Sie Anpassungen vor. Stellen Sie im GitLab eine Merge-Anfrage, damit Ihr Beitrag in die Software eingepflegt wird.

Die gleiche Sprache sprechen

Von mehr als 150 verschiedenen auf zehn einheitliche Bezeichnungen: Die Working Group Track & Trace hat sich auf wenige, konkrete Events in Track & Trace-Lösungen geeinigt – der Weg zu einem **einheitlichen Modell** ist frei.

Bislang nutzt jedes Logistikunternehmen für seine Track & Trace-Prozesse individuelle Lösungen – und jede Lösung spricht eine andere Sprache, was die Zusammenarbeit von Dienstleistern entlang der Supply Chain verkompliziert. Insbesondere die Statusbegriffe innerhalb des Transportprozesses sind derzeit nicht klar definiert: Die Track & Trace-Statusmeldungen werden meist digital übermittelt, aber nicht einheitlich gekennzeichnet. „In Zustellung“, „Bereit zur Zustellung“ oder „Kurz vor Zustellung“ meinen häufig das Gleiche, können aber für Fehlinterpretationen sorgen. Einige Logistikdienstleister verwenden mehr als 150 Track & Trace-Events. Subunternehmer und Logistikdienstleister betreiben oft einen erheblichen Aufwand für den Informationsaustausch.

// Open Logistics Foundation

Die Gestaltung eines Event-, Benachrichtigungs- und Datenmodells auf Open-Source-Basis ist das übergeordnete Ziel der Working Group Track & Trace. Zu diesem Zweck starteten deren Mitglieder damit, die Eventbezeichnungen zu sammeln, um sie später zu reduzieren und zu vereinheitlichen. Die Working Group ging dabei nach dem IT-Prinzip „Backwards Engineering“ vor. Alles wurde vom Ende der Lieferkette gedacht – aus Kundenperspektive. Welche Events möchte der Kunde sehen? Was ist für ihn wirklich interessant? So konnte ein Modell entwickelt werden, das den tatsächlichen Informationsbedarf abbildet. Schließlich muss der Kunde mit dem Logistikprozess, angeknüpft an seinen Geschäftsprozess, zufrieden sein. Außerdem einigten sich die Partner darauf, zu Beginn nur

den direkten Transport zu betrachten. Es ging darum, den geringsten Komplexitätsfaktor zu erreichen. In enger Zusammenarbeit und Feedbackschleifen in der großen Gruppe einigte sich die Working Group auf ein Eventmodell. Dieses soll Logistikdienstleistern, Subunternehmern und auch Kunden einen optimierten Datenaustausch ermöglichen.

Das standardisierte Eventmodell besteht aus einer klar definierten Abfolge von Track & Trace-Events, die zwei zentrale Szenarien abbilden: Der sogenannte „Happy Path“ beschreibt den idealen Transportablauf entlang der Kette von der Übergabe der Sendung bis zur finalen Zustellung übersichtlich mit zehn Terminologien. Logistiker starten bei „Order Confirmed“ und „Heading towards loading station“. Nach dem „Loading arrival“ und „Loading departure“ geht es in den „Customs“-Prozess. Dann kommt es über „Heading towards unloading station“ und „Arriving unloading“ zur ausgeführten Lieferung („Delivered“), bis schlussendlich nach dem „POD“-Event der Abschluss des Prozesses („Order Finished“) erreicht ist. Durch die reduzierte Komplexität verschlankt sich die Prozessstruktur und potenzielle Kosten für die Logistikdienstleister und Subunternehmer sinken. Abweichungen vom regulären Transportprozess werden in einem „Unhappy Path“ mit noch einmal zwölf Terminologien wie „Wrong Location“, „Driver Unavailable“ oder „Vehicle Breakdown“ abgebildet.

Ausweitung auf andere Szenarien

Das neue Track & Trace-Eventmodell bildet eine Grundarchitektur für alle Akteure, die Transporte durchführen oder Events verwalten. Bereitgestellt als Open Source-Modell im Repository der Open Logistics Foundation, kann sich jedes Unternehmen entscheiden, ob es diese Events in sein Track & Trace-System integriert. Das aktuelle Modell ist auf den Ausgangspunkt „Road Transport: LSP & Customer“ ausgerichtet. Ziel der Working Group ist es, das Thema Track & Trace in Zukunft auf weitere Szenarien und Logistikdisziplinen auszuweiten. Dafür sind neben erwünschtem Feedback vor allem Botschafter wichtig, die mit dem Thema nach draußen gehen. </>

Marius Hilb ist Lead der Working Group Track & Trace der Open Logistics Foundation und IoT Product Owner DB Schenker.

Nachhaltige Harmonisierung

duisport, Eigentümer und Betreiber des weltweit größten Binnenhafens, dem Duisburger Hafen, und die IT-Beratung BusinessCode gehören zu den Unternehmen, die in der Working Group Track & Trace mitarbeiten, um Effizienzpotenziale von Track & Trace-Lösungen voll auszuschöpfen und neue digitale Services kundenfreundlich bereitzustellen.

Als Lösungsanbieter, der sich auf die Wertschöpfung von Daten in der Logistikbranche spezialisiert hat, haben wir festgestellt, dass viele Logistikdienstleister auf proprietäre Datenmodelle angewiesen sind. Dies schafft nicht nur zusätzlichen Aufwand für die Anbieter selbst, sondern auch für ihre Kunden. Im Rahmen der Track & Trace-Initiative der Open Logistics Foundation tragen wir mit unserer Expertise dazu bei, diese Herausforderung zu lösen. Das Ziel ist es, digitale Tracking-Dienste für Kunden so weit wie möglich zu harmonisieren, damit Logistikdienstleister sich auf die Bereitstellung exzellenter Dienstleistungen und die Optimierung ihrer Betriebsabläufe konzentrieren können.

Martin Schulze,
Geschäftsführer, BusinessCode

Als Logistikdienstleister sehen wir das Fehlen von Standards als eines der größten Hindernisse in der digitalen Zusammenarbeit. Deshalb unterstützen wir aktiv die T&T-Arbeitsgruppe – ein gemeinsamer Standard wird die Systemintegration und die unternehmensübergreifende Vernetzung erheblich vereinfachen.

Alexander Volkmer,
Head of Digitalisation,
duisport logistics & port services

Offen für Zukunft

Die Intralogistik ist zersplittert – höchste Zeit, mit Open Source gemeinsame Standards zu schaffen.

Warehouse-Management-Systeme unterschiedlicher Anbieter lassen sich nicht ohne Datenbrüche nutzen, mobile Transportroboter verschiedener Hersteller nicht gemeinsam steuern: Die Intralogistik steht heute vor der Herausforderung, heterogene Systeme, Fahrzeuge und Peripheriegeräte miteinander zu verbinden – und damit an einem technologischen Wendepunkt, getrieben nicht zuletzt von einem steigenden Automatisierungsbedarf durch den Mangel an Arbeitskräften. Um es Unternehmen zu ermöglichen, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, hat die Open Logistics Foundation eine Open-Source-Initiative speziell für die Intralogistik gestartet. Damit löst die Stiftung einmal mehr ihren Anspruch ein, die Logistik in ihrer Gesamtheit und mit ihren vielen Facetten zu adressieren.

In der Intralogistik gibt es, wie in allen Bereichen der Logistik, einen Unterschied zwischen den Alleinstellungsmerkmalen und den nicht wettbewerbsdifferenzierenden Aspekten eines Systems oder Produkts. Letztere – die sogenannten Commodities – können gemeinschaftlich auf Open-Source-Basis vereinheitlicht werden. Die Geschäftsstelle der Open Logistics Foundation hat bereits erste Workshops mit Unternehmen durchgeführt, in denen das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, strategisches Mitglied der Stiftung, auch das Potenzial für

// Illustration: Shutterstock

Open-Source-Software aus Sicht der Forschung aufgezeigt hatte. Von besonderem Interesse sind für die Intralogistik aktuell folgende Bereiche:

■ **Lagerverwaltung.** Logistikunternehmen setzen je nach Größe und Anforderungen Warehouse Management Systeme (WMS) unterschiedlicher Anbieter ein. Alle verfügen über bestimmte Grund- bzw. Basisfunktionen, mit denen sich die Anbieter im Wettbewerb nicht differenzieren, etwa im Bereich der Bestandsverwaltung, der Stammdatenverwaltung und der logistischen Statusereignisse. Standardisierte Schnittstellen können zudem eine nahtlose Integration von Enterprise Resource Planning- (ERP) und Lagersteuerungssystemen (WCS) in Warehouse Management Systeme gewährleisten.

■ **Kommissionierung von Gütern.** Manuelle und automatisierte Kommissionierungsprozesse laufen heute häufig noch parallel. Open-Source-Lösungen könnten den Datenaustausch, z. B. auf der Grundlage von Echtzeitereignissen, verbessern und die Integration verschiedener Methoden wie Pick-by-Voice oder Pick-by-Light erleichtern.

■ **Wareneingang/Warenausgang.** Die Vereinfachung der Prozesse in diesem Bereich ist ein weiteres zentrales Thema der Intralogistik. Waren, Lade- und Umschlagseinheiten könnten dazu durch ein standardisiertes Datenmodell abgebildet und die Informationen unternehmensübergreifend genutzt werden, so dass sich Transporte und Waren auch besser zurückverfolgen lassen.

Die Themenliste verändert und erweitert sich derzeit mit dem Interesse, das auch Unternehmen bekunden, die noch nicht Mitglied der Open Logistics Foundation sind. Interessierte Unternehmen aus allen Bereichen der Intralogistik sind herzlich eingeladen, Kontakt zur Geschäftsstelle aufzunehmen. </>

✉ *Nathalie Böhning, Innovations- und Projektmanagerin, nathalie.boehning@openlogisticsfoundation.org*

Klein, aber fein

Ob autonome Kräne oder intelligente Fahrzeugflotten: Der Weg zur smarten Logistik führt über das Open Logistics Repository.

Das Open Logistics Repository der Open Logistics Foundation ist die Bibliothek für Open-Source-Software, die in der Community der Stiftung entwickelt wird. Gleichzeitig findet sich dort auch Code, den beispielsweise Forschungseinrichtungen der Stiftung gespendet haben. „Dabei handelt es sich meist um Software, die einen spezifischen Schwerpunkt besitzt und eine klare Aufgabe erfüllt. Solche kleinen, aber

// Shutterstock

Kräne bewegen Fracht im Terminal, wie hier in Duisburg.

feinen Tools ziehen bisher keine Communities in der Logistik nach sich – aber sie werden regelmäßig von Unternehmen und deren Entwicklern aus dem Repository heruntergeladen und genutzt“, sagt Jens Leveling, Technology Advisor der Open Logistics Foundation.

Das gilt beispielsweise für den Software-Baukasten ML Toolbox, eine Entwicklung aus dem Großforschungsprojekt „Silicon Economy“ des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik IML. Die ML Toolbox ist ein Werkzeugkasten für die KI-gestützte Bildverarbeitung. Mit ihren unterschiedlichen Algorithmen-Arten etwa zur Erkennung und Lokalisierung von Fahrzeugen oder Ladungsträgern können Unternehmen selbstständig KI-Modelle trainieren. Üblicherweise erfordert das hochqualifizierte Spezialisten. Die ML Toolbox beinhaltet jedoch einen „Guided Training Service“, der Unternehmen sicher durch

den gesamten Machine-Learning-Prozess führt. Danach steht das trainierte KI-Modell direkt für den Einsatz bereit.

So hat das Mannheimer Unternehmen Contargo, eines der marktführenden Container-Hinterlandlogistik-Netzwerke und Mitglied der Open Logistics Foundation, die ML Toolbox in einem Forschungsprojekt zur Automatisierung von Kranfernsteuerungsständen mittels Künstlicher

Intelligenz eingesetzt. Die Automatisierung und Fernsteuerung von Kränen bietet vielversprechende Ansätze, um den Umschlag zu optimieren, Engpässe zu vermeiden und den Fachkräftemangel abzumildern. Langfristiges Ziel ist die Entwicklung vollautonomer Kräne, die auch für den Nachtbetrieb geeignet sind. Die Sicherheitsanforderungen für den Kranbetrieb sind hoch, da Kräne in offenen Bereichen ohne Umzäunung betrieben werden. Die ML Toolbox wurde in dem Projekt erfolgreich dazu genutzt,

ein KI-Modell für die Unterstützung von Portalcrane-Steuerungen an Binnenhäfen unterschiedlicher Hersteller zu trainieren, damit Hindernisse – seien es Menschen, Lkw oder Ladungsträger – an Terminals zuverlässig erkannt werden können.

Flexibles Flottenmanagement

Auch die Open-Source-Software libVDA5050++ des Fraunhofer IML ist ein „Quick win“ aus dem Open Logistics Repository. Die Software bildet den VDA5050-Standard, der die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen fahrerloser Transportsysteme und der Leitsteuerung vereinheitlichen soll, vollständig ab. „Anbieter können darauf aufbauen, statt die ohnehin knappen Ressourcen für eine weitere Eigenimplementierung zu blockieren“, erklärt Nathalie Böhning, Innovations- und Projektmanagerin bei der Open Logistics Foundation. </>

Überblick: Unsere Working Groups und Projekte

AKTUELLE WORKING GROUPS

Die Luftfrachtbranche steht unter wachsendem Druck, Prozesse zu beschleunigen und Informationen in Echtzeit bereitzustellen. Die Working Group **DIGITAL AIR CARGO** hat sich zum Ziel gesetzt, Luftfrachtprozesse effizienter, transparenter und zukunftssicher zu gestalten.

Transportdokumente sind oft uneinheitlich, fragmentiert und schwer automatisierbar. Die Working Group **ELECTRONIC TRANSPORT DOCUMENTS** erarbeitet offene Lösungen zur einheitlichen und digitalen Handhabung über Unternehmens- und Systemgrenzen hinweg.

Der Weg zu klimaneutraler Logistik erfordert standardisierte Daten und digitale Werkzeuge für die Emissionsmessung und -reduktion. Die Working Group **ENABLING LOGISTICS DECARBONISATION** schafft offene Grundlagen für alle Beteiligten in der Supply Chain.

Vertrauen in digitale Zolldaten ist die Voraussetzung für automatisierte Grenzprozesse. Als Basis für digitale Zollprozesse der nächsten Generation setzt die Working Group **OPEN CUSTOMS BLOCKCHAIN** auf die Blockchain-Technologie.

Fehlende Transparenz behindert Planungssicherheit, Nachhaltigkeit und Compliance. Die Working Group **TRACK & TRACE** standardisiert Track & Trace-Prozesse auf Open-Source-Basis und schafft so eine gemeinsame digitale Sprache für Sendungsverfolgung.

AKTUELLE PROJEKTE

Die Blockchain-basierte Anwendung **BORDER** aus dem gleichnamigen Projekt dient der digitalen Abwicklung zollrelevanter Prozesse.

Die Software für den digitalen Frachtbrief aus dem Projekt **ECMR** ist der Schlüssel für durchgängige digitale Logistikprozesse.

Das Projekt **EMISSIONS DATA EXCHANGE** sorgt am Beispiel des iLEAP-Datenstandards für ein interoperables Datenmodell zur Emissionsmessung entlang der gesamten Supply Chain.

Das Projekt **GOODS PASSPORT ID (GPID)** dient der schnellen Erkennung kritischer Waren und ist speziell auf die Bedürfnisse von Behörden ausgerichtet.

Im Projekt **NE:ONE** wird eine Open-Source-Lösung zur Umsetzung des IATA ONE Record Standards für durchgängige, vernetzte und offene Luftfrachtprozesse entwickelt.

Zur Website

openlogisticsfoundation.org

Zum Repository

git.openlogisticsfoundation.org/explore/projects/starred

Overview: Our

Working Groups and Projects

CURRENT WORKING GROUPS

The air cargo industry is under increasing pressure to accelerate processes and provide real-time information. The Working Group **DIGITAL AIR CARGO** aims to make air cargo processes more efficient, transparent, and future proof.

Shipping documents are often inconsistent, fragmented, and difficult to automate. The Working Group **ELECTRONIC TRANSPORT DOCUMENTS** is developing open solutions for standardised and digitalised handling across company and system boundaries.

The path to climate-neutral logistics requires standardised data and digital tools for measuring and reducing emissions. The Working Group **ENABLING LOGISTICS DECARBONISATION** is creating open foundations for all stakeholders in the supply chain.

Trust in digital customs data is essential for automated border processes. As a basis for next-generation digital customs processes, the Working Group **OPEN CUSTOMS BLOCKCHAIN** relies on blockchain technology.

Lack of transparency hinders planning certainty, sustainability, and compliance. The Working Group **TRACK & TRACE** is standardising Track & Trace processes on an open source basis, creating a common digital language for shipment tracking.

CURRENT PROJECTS

The blockchain-based application **BORDER**, from the project of the same name, enables the digital handling of customs-relevant processes.

The software for the digital consignment note from the **ECMR** project is key to seamless digital logistics processes.

The **EMISSIONS DATA EXCHANGE** project uses the ILEAP data standard as an example to provide an interoperable data model for emissions measurement across the entire supply chain.

The **GOODS PASSPORT ID (GPID)** project is designed for the rapid identification of critical goods and is specifically tailored to the needs of authorities.

In the **NE:ONE** project, an open source solution is being developed to implement the IATA ONE Record standard for continuous, connected, and open air cargo processes.

To the website

openlogisticsfoundation.org

To the repository

git.openlogisticsfoundation.org/explore/projects/starred

Small, but mighty

Whether autonomous cranes or intelligent vehicle fleets: The path to smart logistics is lead through the Open Logistics Repository.

The Open Logistics Foundation's Open

Logistics Repository is a library of open source software developed by the Foundation's community. It also contains code that has been donated to the Foundation by research organisations, for example. "This software usually has a specific focus and fulfils a clear task. Such small but effective tools have not yet led to communities in

// Shutterstock

Cranes move cargo in the terminal, such as here in Duisburg.

logistics – but they are regularly downloaded from the Repository and used by companies and their developers," says Jens Leveling, Technology Advisor at the Open Logistics Foundation. This is the case, for example, with the ML Toolbox software kit, developed as part of the large-scale "Silicon Economy" research project at the Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML. The ML Toolbox is a toolbox for AI-based image processing. With its various algorithms for recognising and locating vehicles or load carriers, for example, companies can train AI models independently. This usually requires highly qualified specialists. However, the ML Toolbox includes a "Guided Training Service"

that guides companies safely through the entire machine learning process. The trained AI model is then immediately ready for use. Mannheim-based Contargo, one of the world's leading container hinterland logistics networks and a member of the Open Logistics Foundation, has used the ML Toolbox in a research project to automate remote crane control centres using artificial intelligence. The automation and remote control of cranes is a promising approach to optimising handling, avoiding the bottlenecks and alleviating the shortage of skilled labour. The long-term goal is to develop fully autonomous cranes that can also operate at night. The safety requirements for crane operation are high, as the cranes are operated in open areas without fencing. The ML Toolbox was successfully used in the project to train an AI model to support gantry crane control systems at inland ports from different manufacturers so that obstacles – be they people, trucks or load carriers – can be reliably detected at the terminals.

Flexible fleet management

The open source software libVDA5050++ of Open Logistics Repository. The software fully maps the VDA5050 standard, which aims to standardise communication between driver-less transport vehicles and the control system. "Providers can build on this instead of blocking already scarce resources for further in-house implementation," explains Nathalie Böhmig, Innovation and Project Manager at the Open Logistics Foundation. </>

Open to the future

Intralogistics is fragmented – it is high time to create common standards through open source.

Warehouse management systems from

different providers cannot be used seamlessly without data discontinuities, and mobile

transport robots from various manufacturers cannot be jointly controlled. Today, intralogistics faces the challenge of connecting heterogeneous systems, vehicles, and peripheral devices – and thus finds itself at a technological turning point, driven not least by the growing need for automation caused by a labour shortage. To enable companies to collaborate on solutions, the Open Logistics Foundation has launched an open source initiative specifically for intralogistics. In doing so, the Foundation once again fulfils its mission to address logistics in its entirety and all its many facets.

As in all areas of logistics, there is a distinction in intralogistics between unique selling points and the non-differentiating aspects of a system or product. The latter – the so-called commodity – can be standardised collaboratively on an open source basis. The Open Logistics Founda-

// Illustration: Shutterstock

tion's Head Office has already held initial work-

shops with companies, in which the Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML – a strategic member of the Foundation – also highlighted the potential of open source software from a research perspective. The following areas are currently of particular interest for intralogistics:

■ **Warehouse management.** Depending on their size and requirements, logistics companies use warehouse management systems (WMS) from various providers. All of them include certain core or basic functions that do not serve as differentiating factors in the competitive landscape, such as inventory management, master data management, and the logging of logistical status events. Standardised interfaces could also ensure seamless integration of enterprise resource planning (ERP) and warehouse control systems (WCS) with warehouse management systems.

■ **Order picking.** Manual and automated picking processes often still run in parallel today. Open source solutions could improve data exchange, e.g., based on real-time events, and facilitate the integration of various methods such as Pick-by-Voice or Pick-by-Light.

■ **Goods receipt/goods dispatch.** Streamlining processes in this area is another key topic in intralogistics. Goods, load units, and handling units could be represented using a standardised data model, with the information shared across company boundaries. This would also enable improved traceability of shipments and goods. The list of topics is currently evolving and expanding in line with the interest shown by companies that are not yet members of the Open Logistics Foundation. Companies from all areas of intralogistics are warmly invited to get in touch with the Foundation's Head Office. </>

■ **Nathalie Böhmig, Innovation and Project Management,** nathalie.boehming@openlogisticsfoundation.org

Sustainable harmonisation

dusport, the owner and operator of the world's largest inland port, the Port of Duisburg, and the IT consultancy BusinessCode are among the companies participating in the Working Group Track & Trace. Together, they aim to fully exploit the efficiency potential of track & trace solutions and provide new digital services in a customer-friendly manner.

As a solution provider specialising in

unlocking the value of data in the logistics industry, we have observed that many

logistics service providers operate on proprietary data models. This not only

creates additional effort for the providers themselves but also for their customers.

Within the Track & Trace initiative of the Open Logistics Foundation, we contribute

our expertise to address this challenge. The goal is to harmonise digital tracking

services for customers as much as possible, enabling logistics service providers to

focus on delivering exceptional service and optimising their operations.

Martin Schulze,
CEO at BusinessCode

We as a logistics service provider see the

lack of standards as one of the biggest

hurdles in digital collaboration. That's why

we actively support the T&T taskforce – a

common standard will massively simplify

system integration and cross-company

networking.

Alexander Volkmer,
Head of Digitalisation at

dusport logistics & port services

represent two central scenarios: The so-called

"Happy Path" outlines the ideal transport process

along the chain from the handover of the ship-

ment to final delivery using ten terminologies.

Logistics service providers start with "Order Con-

firmed" and "Heading towards loading station."

After "Loading arrival" and "Loading departure,"

the process continues into "Customs." Then it

proceeds via "Heading towards loading station"

and "Arriving unloading" to completed delivery

("Delivered"), until finally, after the "POD" event,

the process is completed ("Order Finished").

The reduced complexity streamlines the process

structure and lowers potential costs for the logis-

tics service providers and subcontractors.

Deviations from the regular transport pro-

cess are represented in an "Unhappy Path" with

another twelve terminologies, such as "Wrong

Location," "Driver Unavailable," or "Vehicle

Breakdown."

Expansion to other scenarios

The new track & trace event model forms a

basic architecture for all players who carry out

transport or manage events. Provided as an

open source model in the Repository of the Open

Logistics Foundation, each company can decide

whether to integrate these events into its track

& trace system. The current model is aligned

with the starting point "Road Transport: LSP &

Customer." The goal of the Working Group is

to expand the topic of track & trace to further

scenarios and logistics disciplines in the future.

For this, in addition to desired feedback, ambas-

sadors – those who take the topic outward – are

especially important. </>

Marius Hill is the lead of the Open Logistics Foundation's Working Group Track & Trace and IoT Product Owner at DB Schenker.

Speaking the same language

From more than 150 different terms to ten unified designations: The Working Group Track & Trace has agreed on fewer, more specific events in track & trace solutions – the path to a **unified model** is clear.

Until now, every logistics company used individual track & trace solutions for their track & trace processes – and each solution speaks a different language, which complicates the collaboration of service providers along the supply chain. In particular, the status terms within the transport process are, as of now, not clearly defined: Track & trace status messages are usually transmitted digitally, but not labelled uniformly. “Out for delivery,” “In transit,” or “Shipped” often mean the same thing, but can lead to misinterpretations. Some logistics service providers use more than 150 track & trace events. Subcontractors and logistics service providers often spend considerable effort exchanging information at these events. The overarching goal of the Working Group Track & Trace is the creation of an event, notification, and data model on an open source basis. For this purpose, its members began by collecting event designations to

later reduce and standardise them. The Working Group proceeded according to the IT principle of “backwards engineering.” Everything was designed starting from the end of the supply chain, from the customer’s perspective. What events does the customer want to see? What is really relevant for them? This way, a model could be developed that reflects the actual information needed. After all, the customer must be satisfied with the logistics process, which is tied to their business process. The partners also agreed to initially consider only direct transport. The goal was to achieve the lowest complexity factor. In close collaboration and feedback loops within the large group, the Working Group agreed on an event model. This is intended to enable optimised data exchange for logistics service providers, subcontractors, and customers alike. The standard event model consists of a clearly defined sequence of track & trace events that

Making it easy to get involved: The Open Logistics Foundation has included a CONTRIBUTING.md file in every project on its GitLab.

that copy into a private area (branch) and edit it there. Git allows multiple branches to be managed in parallel so that multiple developers can work on a file simultaneously. To merge the new or changed code into the official version, the developer submits a merge request to the project maintainer, usually an original project member or Foundation staff member. The maintainer then decides whether or not to merge the contribution into the project.

This is the Open Logistics Foundation's way of ensuring that the common foundation of any development – the standard that the Foundation is always working towards – is maintained. The core of the software will be strengthened and enhanced with new industry-relevant features through collaboration of developers worldwide. In this way, contributors are actively involved in the continuous improvement of the project – and the Open Logistics Repository becomes a virtual, living community as active as the Foundation's network of members. </>

Three steps to contribute – an overview

- Step 1: Preparation.** Create an account in GitLab, sign the Contributor License Agreement (CLA) of the Open Logistics Foundation and familiarise yourself with the Code of Conduct of the Open Logistics Foundation.
- Step 2: Registration.** Register with the Open Logistics Foundation, inform the Foundation of the intended changes and have yourself activated.
- Step 3: Collaboration.** Create a personal copy (fork) of the main development thread. Develop new features here, fix bugs or make adjustments. Create a merge request in GitLab so that your contribution can be incorporated into the software.

Not just there, but in the thick of it

The **source code** of the software created by the Open Logistics Foundation is public: “Developers worldwide are **invited to work on it**,” says Andreas Netzsträter, CEO of the Foundation.

■ The path to an open, innovative and standardised logistics industry is also and especially through the contributions of developers to the open source software created in the Open Logistics Foundation and published in the Open Logistics Repository on the GitLab platform. To date, member companies in particular have actively contributed to software development within the framework of the Foundation's projects. Collaboration has always been based on the technical specifications defined in the projects. Non-member companies can contribute at any time, but their time comes when the projects result in scalable software. At this point, it makes sense for external companies to become involved in further development – be it the development of new functionality or the detection and correction of bugs – and to become part of a community that extends beyond the original companies involved.

To this end, the Open Logistics Foundation has now added a CONTRIBUTING.md to every project on its GitLab – a kind of manual for developers who want to make their own contributions. The Open Logistics Foundation deliberately makes it easy for them to get started: The document fills half a DIN A4 page when printed out. An essential prerequisite for collaboration is that developers transfer the rights to their developments to the Foundation. Therefore, the Open Logistics Foundation's Contributor Licence Agreement (CLA) is directly linked to the CONTRIBUTING.md. Anyone who has completed the formalities and wants to start developing software informs the Foundation of the intended changes and is then authorised. This process applies not only to external companies but also to employees of member companies.

New contributors cannot work directly in the main development thread of the software. Instead, they make a personal copy (fork) – a common procedure in Git that gives developers the most freedom possible. They can then drag

APELL, the umbrella association for European open source business associations, is delighted about the new partnership with the Open Logistics Foundation. The OLF embodies openness and makes it clear that openness is the key to achieving progress together – as an industry or even as an entire sector. Together, we will now bring this idea to Brussels and across Europe.

Sebastian Raible, Director EU Government Affairs, APPELL

Where to meet us

We offer a regular **Open Consultation Hour**, a one-hour online meeting where we introduce the Open Logistics Foundation and provide an overview of current projects. We also organise **OS Meetups** with companies and organisations across Europe to discuss current logistics and supply chain management challenges that can be solved through cross-company collaboration. You will also regularly find us and our network partners at **industry trade fairs and conferences**. We look forward to meeting you and informing you about our activities.

/* Scan for current dates */

Exchange at eye level

Networking included: The annual Open Source Innovation Days organised by the Open Logistics Foundation are now a firm fixture in the diaries of member companies.

Numerous representatives from companies and organisations took the opportunity in Berlin to network with each other, the Foundation's team and the event's speakers. Their presentations highlighted various facets of the logistics and open source world: RA Dr. David Saive, LL.M., Legal Product Owner at the Open Logistics Foundation, and Sebastian Raible from network partner APPELL reported on the EU Data Act and its impact on logistics. Clare Dillon from CURIOSS, a community for Open Source Program Office (OSPO) staff in research, explained how cultural change can be institutionalised through open source. Dr.-Ing. Kerstin Dobers of Fraunhofer IML and Violetta Matzoros of Smart Freight Centre, also a network partner of the Foundation, called for more sustainability – especially as there are now many areas where the legal requirements meet the needs of the industry.

// Open Logistics Foundation

The Open Source Innovation Days are valued by members as a knowledge and networking platform.

// IATA (2)

At the World Cargo Symposium in Dubai, the Open Logistics Foundation promoted the creation of a new air cargo open source community.

In its new IATA-supported initiative for the use of open source technologies in air cargo, the Foundation invites companies to become members and realise their own digital solutions – from uniform interfaces for data exchange between airlines, carriers, and customs authorities to open source platforms for tracking, documentation, or automation. To support this, the Foundation offers the participants a neutral platform for idea exchange and regulated, competition-compliant collaboration. This is especially important when competitors are working together on a project. One of the major challenges in the air cargo industry is the high regulatory and safety requirements. Digital solutions must be compatible with

WE, TOGETHER WITH IATA, HAVE SET OURSELVES THE GOAL OF IMPROVING DIGITAL STANDARDS IN AIR CARGO OPERATIONS FOR EVERYONE.

Carina Tullmann, Open Logistics Foundation

At the World Cargo Symposium in Dubai, Andreas Nettsträter and Carina Tullmann of the Open Logistics Foundation, once again promoted the initiative. In their presentation on "Global Open Source Community for Digital Freight," they explained to an interested audience the importance of a global digital cargo community and how it improves collaboration and efficiency in the industry. "Air cargo is on the path to digitalisation, but there are still major gaps," said Carina Tullmann. "With our initiative for the use of open source technologies, we can and want to close these – or at least some of them. We hope that many companies will get in touch with us, both the big players and the smaller actors. Because collaborative development works all the better the more roles and perspectives it includes." </>

Closing gaps in digitalisation

strict regulations on security, customs, and the environment. The Open Logistics Foundation is aware of this, so software development is accompanied from the outset by a Legal Product Owner who ensures that all technical solutions comply with legal requirements.

OPEN SOURCE SOFTWARE CAN HELP OVERCOME FRAGMENTATION IN THE AIR CARGO INDUSTRY.

Association (IATA). One Record aims to overcome the fragmentation of freight information in the air cargo industry by consolidating all relevant data related to a shipment – such as air waybills, freight documents, custom declarations – into a single digital dataset. In the NE:ONE project, an open source software was created based on developments from the project “Digital Test Field Air Cargo (DTAC),” funded by the Federal Ministry for Digital and Transport (BMDV). The goal was for One Record to not be implemented in many individual variants but instead to create a uniform solution for all freight companies.

Industry continues to develop standards
The open source software is now published in the Open Logistics Repository, making it available to all stakeholders. They can freely download the software, integrate it into their IT landscapes, and adapt it. The more companies use this solution, the better and more effectively the industry can advance its digitalisation. The engagement numbers in the repository show that companies have already recognised the value of this tool. During the IATA One Record Hackathon in Dublin in the spring – where it participated as a partner for the first time – the Open Logistics Foundation called on companies to actively continue developing the software and regularly provide updates and bug fixes. In this way, the entire industry can benefit from continuous improvements and ensure that the software remains relevant for everyone in the long term. However, the Open Logistics Foundation does not want to build solely on the NE:ONE software.

More transparency, efficiency, and sustainability: Open source can make a decisive contribution to the digitalisation of the air cargo sector.

A standardised, open IT infrastructure simplifies and accelerates data exchange in an industry where many players often operate with differing IT systems and processes. Specifically, digital tracking and tracing solutions create real-time transparency across supply chains, standardised APIs or software modules enable seamless digital communication and reduce the effort required to integrate disparate systems. In principle, open source solutions can also help develop more climate-friendly transport options. Especially in times of crisis, they enable the rapid adaptation of supply chains. In short, “The potential of open source in air cargo is enormous, and the time to harness it is now,” says Andreas Nettsträter, CEO of the Open Logistics Foundation. Arnaud Lambert, ONE Record Engagement Manager of the IATA, confirms this. For Lambert, there is no doubt that the air freight industry must utilise open source: “Open source enables us to master digital transformation, even with limited IT capabilities, and to advance network-king, standardisation, and automation with greater momentum. When industry players collaboratively develop open source software that is freely available to all, we can succeed in overcoming the industry’s fragmentation.”

Unified solution for One Record

Work is already underway within the Open Logistics Foundation: Member companies from the industry founded the Working Group “Digital Air Cargo” to make air cargo more efficient and to enable new applications and solutions. The focus of the Working Group’s first project – “NE:ONE” – is the data exchange standard One Record, developed by the International Air Transport

// Illustration: faticon.com

Open source is “ready for take off”

The **diversity and sheer number of players** in the air cargo industry make the digitalisation of the industry more difficult. Together with IATA, the Open Logistics Foundation now aims to improve access to **new standards and solutions** while building an open source community.

What the European Union's **new regulation** means for logistics – and the role of the Open Logistics Foundation.

EU Data Act: Challenge or opportunity?

One software, two versions

At the heart of the new eCMR software is the eCMR instance, comprising the frontend as well as the backend and the APIs for importing/exporting data and authenticating users:

- The “Full version” is aimed at logistics service providers wishing to set up their own eCMR instances for the first time.

- The “Core version” is of interest to companies that already have their own eCMR instances but wish to use the interface – for example, transport platforms. The eCMR software from the Open Logistics Foundation can also be used alongside eCMR software from other providers to expand a company’s own service portfolio.

An overview of the versions and software components can be found in the “Technical Factsheet” on the eCMR.

[Download * / factsheet *](#)

All information is available to interested companies in the short brochure “OLF-eCMR: The new open source standard for the digital consign-ment note.”

[Download * / document *](#)

new security risks emerge, necessitating continuous security updates. Despite comprehensive testing, unforeseen bugs – just as in proprietary software – can never be completely ruled out and must be fixed. Over time, opportunities also arise to make the software more efficient, faster, and more stable. To support companies that want to develop new use cases, the Open Logistics Foundation’s Head Office has established a dedicated task force. User feedback plays a central role: “Every company that uses the eCMR software is asked to provide feedback to the Open Logistics Foundation,” says Ingo Müller from Dacher. “These suggestions are incorporated into future updates or are implemented directly by the community.”

Collective progress

Every open source project also thrives on collaborative progress, and the Open Logistics Foundation actively encourages it. Modifications or extensions to the software by users are not restricted. Companies may use the software without limitation under the Open Logistics Foundation license – even to expand their service portfolio and monetise related offerings. This also applies to new features developed by companies. The base – i.e. the core standard that ensures compatibility – should, however, not be changed without compelling justification. For the Open Logistics Foundation and its projects, it is essential that companies make their enhancements and new functionalities accessible to the open source community. These contributions can be submitted through the Contribution Process set up by the Foundation (see page 20). How much an entire industry can benefit when many companies participate in a development effort is demonstrated by the example of the Linux operating system, which has grown into a stable, secure, and versatile solution through collective expertise.

Joining forces

Logistics is a diverse industry with many players and many different structures. But one thing unites them: The drive for digitalisation and sustainably efficient supply chains. “The potential that open source solutions offer for logistics is immense,” agree Dr. Stephan Peters and Stefan Hohm. “Let’s take the eCMR as our starting point – join the Open Logistics Foundation and let’s work together on building an efficient digital logistics landscape for the future!”

THE OPEN LOGISTICS FOUNDATION IS NOW COMMITTED TO THE DISTRIBUTION AND FURTHER DEVELOPMENT OF THE eCMR SOFTWARE.

The answer is a clear no. "In logistics, there are too many isolated solutions on the one hand, and on the other, high barriers to data sharing. As a result, the benefits of digital solutions are only accessible to a few – and even then, not to the full extent," says Serge Schamschula, Head of Ecosystem at Transporeon. "In this sense, large platforms and their users also benefit when shared standards help software solutions reach a wider audience."

The eCMR software of the Open Logistics Foundation is not only available to companies that helped develop it or are members of the Foundation. Any company can download the software and its components from the Open Logistics Repository, customise them, and use them. Both downloading and using the software, including for commercial purposes, are free of charge. Companies with in-house IT departments can integrate the software into

their existing systems themselves. Businesses without internal IT resources can engage external IT service providers. Installation takes only a few hours. Customisation, however, requires more expertise and time – depending on the changes to be made. This creates a large market for consulting and implementation services. IT providers involved in the eCMR project are especially well suited for such projects. They can set up, operate, and maintain individual instances for companies.

Although the Open Logistics Foundation's eCMR software is now available in a ready-to-use version, development is far from complete. Like any software, long-term operation requires regular updates to ensure continued functionality. This is because operating systems, devices, and other software environments interact with the eCMR evolve, and the software must be adapted accordingly. At the same time,

The digitalisation of supply chains only works effectively across company boundaries.

// Open Logistics Foundation

The future of authentication

3 questions for Dr. Detlef Hühnlein, Founder and Managing Director of the signature expert ecsec.

The seal component of the Open Logistics Foundation's eCMR software is based on advanced electronic seals. What exactly does that mean?

The eIDAS Regulation – short for “electronic IDentification, Authentication and trust Services” – is a regulation of the European Union that governs the legal framework for digital identities, electronic signatures, seals, and trust services across all of Europe. Article 36 of Regulation (EU) No. 910/2014 sets out the re-

quirements for an advanced electronic seal. For example, it must be uniquely linked to the creator of the seal and enable the identification of the seal's creator.

What distinguishes the eCMR solution?

The advanced electronic seal is linked to a company's identity using established and internationally recognised standards, such as ETSI TS 119 182-1, while the seal components are based on the identities of the employees. ecsec applied a “blue-print” it developed itself, which has already proven effective in many cases with public authorities, organisations, and industry;

and adapted it – in close coordination with the Open Logistics Foundation and those responsible for the eCMR project – to the specific professional requirements of the logistics sector. Advanced electronic seals ensure the integrity of the eCMR by cryptographically linking the seal to the eCMR data to be sealed. Any subsequent

DR. DETLEF HÜHNLEIN

How future-proof is the solution?

The eCMR is a very important initial use case for the server-based European Business Wallet (EBW), which is already available today as a complement to the smartphone-based European Digital Identity Wallet (EUDIW). After all, what better way to match the European Union's aim of promoting cross-border co-operation within the European Single Market than the eCMR, which helps build interoperability between digital economies in a trustworthy manner?

Dr. Detlef Hühnlein is the Founder and Managing Director of ecsec GmbH, a company specialising in innovative eIDAS solutions, and is responsible for the technical implementation of the eCMR.

WITH THE ECMR WE SIGNIFICANTLY REDUCE WAITING TIMES AND ENABLE MORE EFFICIENT PROCESSES.

Ingo Müller, Dachser

their supply chains more quickly and precisely. However, de facto standards like the eCMR do not become established overnight – unlike regulations that are mandated with a fixed deadline.

Adoption in waves

Jens Leveling, Technical Advisor to the Open Logistics Foundation and Team Lead for Data Driven Logistics at the Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML, is well aware of this. The first components for the eCMR were developed at the Fraunhofer IML as part of the large-scale “Silicon Economy” research project, funded over five years by the Federal Ministry for Digital and Transport, and were published in the Open Logistics Repository. The institute also initiated the founding of the Open Logistics Foundation and brought the founding companies together. It remains a strategic partner of the Foundation to this day.

Jens Leveling has accompanied the development of the eCMR software both from a research perspective and in practice. The software architect expects a “wave-like spread” of the open source standard. “Each new wave is triggered when a major player in the market adopts the software,” he said. “That player naturally brings their customers along – including many smaller businesses.” This results in growing interconnection between companies and platforms.

Transport platforms could also play a key role in driving the adoption of the standard. It initially surprised some observers that several of them actively contributed to developing the eCMR software as members of the Open Logistics Foundation. One example is the multinational logistics software provider Transporeon, which has been offering its own digital consignment note solution since mid-2023. Has the company created more competition for itself in the market by participating in the Foundation’s eCMR project, thereby harming its own business model?

has precise information about the location of the goods and can provide accurate updates to their customers.

Another cost advantage stems from eliminating paper – both as a material and in terms of its transport. But Jonas Kassan from Rhenus takes it a step further. Looking at archiving, “The CMR must be retained for ten years. At Rhenus alone, the paper fills hundreds of square metres of basement storage. And if a document actually needs to be checked, finding it is a huge effort.”

The eCMR eliminates these problems: Switching to the digital waybill not only saves time, it also saves money. Rhenus, for example, has calculated that, depending on the use case, savings of up to one euro per document can be achieved. Processes become more transparent and less error-prone – from start to finish. This figure aligns with calculations by other logistics service providers, some of whom cite savings of up to €4.50. Transporeon platforms, such as member company Transporeon, even offer a calculator on their website that allows companies to determine how much they can save per consignment note by using the eCMR.

Next phase: Implementation

Logistics service providers Rhenus and Dachser have now integrated the eCMR into their IT systems as part of two use cases and are deploying digital consignment notes on their routes. It is not only the internal demand from branches and sites that is driving adoption, but also the growing demand from customers. In these two use cases, the logistics service providers collaborated with logistics IT service providers Markt and Blue Yonder, who actively supported or accompanied software development in the Foundation’s eCMR project.

Blue Yonder, also a member of the Open Logistics Foundation, enables companies to make more accurate forecasts and dynamically manage capacities, inventories, and transport via its AI-driven supply chain platform. “Working closely with a logistics provider on a real-world application sharpened our understanding of the industry’s requirements and at the same time paved the way for future innovations,” says Robert Recknagel, Head of Operations at Blue Yonder. The company plans to use the new or real-time data from the digital process to help its clients manage

experience in international research and industrial projects. The use of the advanced electronic seal complies with both the eCMR protocol and current European legal regulations on digital identity.

More efficient processes

Alongside the time savings during processing, Jonas Kassan of Rhenus sees another major benefit in the invoicing process: Until now, the sender could only issue an invoice after receiving the original paper consignment note back – a process which could take weeks depending on the recipient's processing time and postal delivery. Both sender and carrier must wait for their payment. With the eCMR, this process is greatly accelerated: As soon as the recipient digitally confirms receipt of the goods, the confirmation is transmitted to the sender's system in real time – and the invoice can be issued immediately.

"For Markant customers, the eCMR is of crucial importance because this 'electronic' document is another building block enabling fully paperless deliveries. Automation based on structured data offers enormous savings potential for sender, freight forwarder and recipient," explains Reiner Sailer, Lead Service Owner at Markant Services International GmbH. The company, a member of the Open Logistics Foundation, specialises in digital transformation and automation within the FMCG and retail sector's value chain – particularly for suppliers and retailers in grocery, wholesale and specialised retail. "By simplifying logistics processes, the eCMR makes a vital contribution to strengthening resilient supply chains – especially in the FMCG sector," says Sailer. Particularly promising for the company is the expectation that the eCMR will provide a much broader data basis on the transport process than before. These additional insights offer the Markant Group new opportunities to develop value-added services for its clients.

However, the eCMR offers benefits not only for invoicing but also for improving the traceability of goods during transport. Until now, shipments have often gone off the radar – especially in the case of part loads or when passing through intermediaries. This regularly results in queries from recipients and significantly increases communication efforts for logistics service providers. As Jonas Kassan succinctly puts it, "That's when the phone calls start." With eCMR, the sender always

From CMR to eCMR

The CMR consignment note in international road freight transport is a civil law document that primarily serves as proof of the transport contract between sender, carrier and recipient. It defines rights, obligations, and liabilities, and acts as prima facie evidence in disputes. At the same time, it plays a crucial role in public law contexts. Authorities use it to monitor cabotage compliance, ensuring foreign carriers adhere to domestic transport regulations. It is also required for customs clearance, tax audits and security checks.

The additional protocol to the 2008 CMR Convention (eCMR Protocol) allows for the use of an electronic consignment note (eCMR), which carries the same legal validity as its paper counterpart. This digital version must ensure authenticity, integrity and accessibility via secure IT systems and electronic signatures. The Open Logistics Foundation has guaranteed exactly this in the development of its eCMR software.

Comprehensive information on the legal security of the eCMR software can be found in the "Legal Factsheet".

[/* Download factsheet */](#)

THE LEGAL SECURITY OF THE HANDOVER PLAYED A CRUCIAL ROLE IN DEVELOPING THE OPEN ECMR SOFTWARE.

Logistics service providers associate a variety of benefits with the eCMR. Faster processing of lorries during handovers – whether at the sender or recipient – is one of them. According to Ingo Müller, Department Head of Prototyping & Testing at Dachser, time savings in some reference cases have reached up to 60 percent. "This means significant relief for everyone involved in the transport chain – from drivers and dispatchers to the recipients of the goods," explains Müller, who co-leads the "Electronic Transport Documents" Working Group and the "eCMR" project with Jonas Kassan. "By digitalising freight documents, we significantly reduce waiting times and enable more efficient processing."

Just how great the optimisation potential is becomes clear when looking at current procedures with traditional paper documents. The sender hands over the consignment note – an original with three carbon copies – to the carrier. Both parties sign: The sender to confirm handing over the goods, the carrier to confirm receipt – thus forming the transport contract. One copy stays with the sender, the original and two others travel with the shipment. At the recipient's end, the same process occurs: The carrier confirms delivery on the consignment note, the recipient confirms acceptance. All of this happens in seconds with the eCMR – thanks to an innovative and crucially, legally compliant signature solution.

Legally secure handover

The eCMR does not rely on the electronic signature, which would correspond to the analogue personal signature customary for consignment notes today, but on the advanced electronic seal. The advantage: Advanced electronic seals are not tied to natural persons but represent legal entities – companies and organisations. For example, when the tax office seals an elec-

tronic tax notice, it is clear that the document originates from the authority – who technically triggered the seal does not matter. The electronic seal essentially functions like a trusted company stamp, usable only by expressly authorised employees. From a technical perspective, advanced electronic seals and advanced electronic signatures are quite similar. Both use digital signatures based on secure cryptographic processes and certificates.

Had the previous analogue process been directly transferred into the digital world, every employee would have required their own certificate for digital signature – a considerable administrative burden. The advanced electronic seal simplifies the process: Employees can identify themselves through their affiliation with the company and thus securely authenticate the electronic consignment note. Moreover, the advanced electronic seal can easily be integrated into existing digital employee management systems, which are already used today in large European enterprises.

For the technical implementation, the Open Logistics Foundation involved experts from escsec GmbH (see interview on page 11). This company specialises in innovative solutions in information and communication technology security, security management, smart card technology, identity management, internet security and electronic signatures. Its expertise stems from decades of

THE ECMR SOFTWARE IS JUST AS EASY TO HANDLE AS THE PAPER DOCUMENT.

Jonas Kassan, Rhenus

Sandbrink, CIO of Rhenus, describing the benefits of joint development. The eCMR is based on a standard process in logistics. For such so-called commodities, companies today still all too often develop their own solutions – instead of pooling their efforts with other companies as in the Open Logistics Foundation.

The diverse composition of the Working Group and project is one of the key success factors of the new eCMR: More than 25 logistics service providers, transport platforms, as well as logistics and IT service providers – many of them companions in the industry, some with existing individual eCMR solutions – worked together on the new standard. The software benefits from considering many different perspectives. The participating companies also represent numerous European countries. Their representatives contributed valuable insights on national regulations and specifications that are crucial for an international solution. RA Dr. David Saive, LL.M., Legal Product Owner at the Open Logistics Foundation, accompanied the project and ensured legal compliance of the software alongside technical development.

Compatibility inside

In recent years, various companies, transport platforms, and logistics IT service providers have repeatedly tried to digitalise the CMR consignment note. As a result, a variety of software and solutions emerged. Their shared problem: compatibility. Different systems and standards make seamless data transmission and processing difficult. In practice, this often leads to participants having to revert to paper or keep it in parallel. Broad market adoption failed to materialise.

With the eCMR from the Open Logistics Foundation, the goal of unified compatibility in the transport sector is now within reach. The new open source software establishes a common standard for the digital consignment note – not a formally certified one, but a de facto or industry standard, legitimised by collective development and business support. At the same time, the eCMR contributes to cost savings through more efficient processes.

Shorter waiting times

By the end of 2023, Dachser and Rhenus had provided the “proof of concept” for the eCMR on a real transport route. This was followed by actual software development within the project.

Project eCMR

The eCMR project – part of the Working Group Electronic Transport Documents – began its work in October 2022.

Participating members

- Aventeon, Blue Yonder, Cargo Sign, Cargolledger, Collect + Go, Dachser, DB Schenker, DSLV, dvisport, Editel, Fraunhofer IML, Gebrüder Weiss, GSI Germany, iterattec, LKW WALTER, Markant, Pionira, Rhenus, Sitta, Tradelink, Trans.eu, TransFollow, Translogica, Transporeon, Trinet, Zekju, Zufall

As of May 2025

Project leaders

Dachser, Rhenus

Use Cases

Following the proof of concept on two routes between Rhenus and Dachser, the industry-ready software has now been rolled out as part of two joint use cases. The logistics service providers Dachser and Rhenus collaborated with the logistics IT companies Markant and Blue Yonder.

OPEN SOURCE HAS PROVEN ITSELF BOTH AS A TECHNICAL DEVELOPMENT MODEL AND AS A COLLABORATIVE APPROACH TO TEAMWORK.

■ The fact that freight processes today still largely follow traditional, paper-based procedures, is no coincidence. "Paper has seemingly always been around – and it is, still, easy to handle," says Jonas Kassan, Team Lead at the Global Project Management Office at Rhénus.

However, as the lead of the "Electronic Transport Documents" Working Group in the Open Logistics Foundation and its "eCMR" project, he doesn't see this as a case for defending the conventional consignment note. Quite the opposite: His motivation was to create a digital solution for the document that is just as intuitive for all participants to use. And a digital solution is urgently needed: While paper-based processes may appear simple, they cost time and resources – on all sides, and for all involved. The eCMR, which is

// Open Logistics Foundation

The Open Logistics Foundation presented the proof of concept for the eCMR at a press conference at the end of 2023.

the electronic version of the traditional consignment note that enables paperless processing of goods transport, offers advantages such as faster handling, fewer errors and increased transparency.

Community counts

The new ready-to-use software for the digital consignment note is no accident, but the result of a collective effort envisioned by the founders of the Foundation in 2021. "We see IT as possibly the most important driver of innovation today – for our sector and beyond. We are convinced that we can only achieve digitalisation in logistics together. Connectivity, compatibility and interoperability of IT systems in logistics beyond company boundaries is our clear objective," says Dr. Stephan Peters, Chairman of the Board of the Open Logistics Foundation and board member at Rhénus. "The development of the eCMR shows how powerful we are as an industry when we drive innovation together."

Rhénus, along with Dachser, DB Schenker and Duisport, is a founding member of the Foundation, and the digital consignment note is its first light-house project. It is intentional that the software developed via the Open Logistics Foundation is available as open source, as Stefan Hohm, board member of the Open Logistics Foundation and CDO at Dachser, explains. "Open source simplifies access to digitalisation and drives the standardisation of commodities within digital value chains."

For the eCMR, open source has proven itself not only as a technical development model, but also as an expression of the power of collaboration. "Of course, Rhénus could have solved the task technically on its own, but only within the group could we create a legally and organisationally accepted solution," says Markus

Tablet instead of clip-board: In developing the new open eCMR software, members of the Open Logistics Foundation ensured that the solution would be just as easy to use as the tried-and-tested paper version.

Reaching the goal faster, together: The eCMR conquers logistics

The software for the eCMR, developed by member companies within the Open Logistics Foundation, provides the long-demanded basis for the **digital and efficient organisation** of international goods transport. The key to success for this new open source standard is collaboration – and the logistics sector is now ready to accelerate its efforts with the eCMR.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66

Welcome

For logistics, open source software development is no longer a niche topic but a mainstay of technological innovation.

The start of an open source project is therefore usually marked by great enthusiasm, with many new ideas, supported by a motivated community of developers working together on something big. Once the software is ready for industrial use – for example, as the Open Logistics Foundation has now demonstrated with the eCMR

digital consignment note – another crucial project phase begins: the use and maintenance of the software. This shows that open source is not a sprint but a marathon.

This is because an open source project is successful not only because of the innovative power or solution expertise of the software developed but also because of its longevity and ability to adapt to changing conditions.

This means, among other things, continuous fixing bugs, adding new features, and keeping the software secure and compatible. Successful open source projects are not a one-way street – they thrive on the feedback and active participation of users, who feed back their improvements and enhancements. After all, open source is not a consumerist attitude, but part of a sharing culture that, as in other areas, requires a sophisticated governance,

// Open Logistics Foundation

CARINA TÜLLMANN

nance structure. Developing open source software is as difficult as maintaining it. A stable infrastructure, reliable documentation, and clear responsibilities are essential to ensure the quality and maintainability of open source software in the long term. Long-term institutions such as the Open Logistics Foundation provide exactly that and use their members' contributions accordingly.

We are delighted that our community continues to grow: companies that want to develop and use solutions and network partners who build bridges with us and fill (knowledge) gaps. The interest is great. The more users integrate the software developed by the Open Logistics Foundation into their systems, the faster and better we will achieve our common goal of de facto standardisation of logistics and uniform process landscapes in digital value chains.

So, let's look at open source as a strategic investment and discuss how we can work together to ensure the longevity of our software within vibrant communities.

Carina Tüllmann

COO at the Open Logistics Foundation

Imprint

Open Logistics Foundation

Email-Figge-Str. 80

44227 Dortmund, Germany

info@openlogisticsfoundation.org

www.openlogisticsfoundation.org

Editors:

Carina Tüllmann, COO (V.i.S.d.P.),

Annika Kamen, Open Logistics Foundation

Realisation: mehrzeiler & kollegen, Oberhausen

Printed by: Flyeralarm, Würzburg

Cover illustration: freepik.com

June 2025

doi 10.5281/zenodo.15282270

All issues of the Open Logistics Magazine are available online as e-papers. Register and we will be happy to send you the latest issue and all subsequent ones via e-mail or as a printed version.

66
65
64
63
62
61
60
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

open.logistics. magazine

// GET INVOLVED: THE FUTURE OF LOGISTICS IS OPEN SOURCE

.No. 1.2025 }

- Reaching the goal faster, together – the OLF software for the eCMR is here: **4;**
- EU Data Act: Challenge or opportunity? **14;**
- Air cargo embraces open source: **16;**
- Quick start to contributing: **20;**
- Track & Trace events on the way to standardisation: **22;**
- Impulses for intralogistics: **24;**
- AI introduction with the ML Toolbox: **25;**

